

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Scienze Aziendali

I° REPORT TRANSET

Aziende in transizione:
tra spinte all'innovazione e resistenze organizzative

Indice

01. Introduzione	5
02. Il progetto TRANSET	7
03. La transizione sociale	10
04. La transizione ecologica	25
05. La transizione tecnologica	43
06. Conclusioni	67
07. Ringraziamenti e credits	72

Introduzione

Negli ultimi decenni, la nostra società è stata attraversata da sfide complesse e sempre più urgenti, legate a crisi ambientali, sociali ed economiche su scala globale. I limiti planetari, la crescente disuguaglianza, l'instabilità politica e finanziaria, i mutamenti demografici e gli impatti delle nuove tecnologie costituiscono quelli che la letteratura definisce "wicked problems" - problemi strutturali, sistemici, multidimensionali e oggetto di confronto e contestazione tra diversi attori sociali.

A fronte di queste sfide, la transizione verso modelli di sviluppo più sostenibili non è più un'opzione, ma una necessità. Si impone quindi una profonda trasformazione - sociale, ecologica e tecnologica - che riguarda non solo il tessuto economico produttivo ma più in generale qualunque sfera sociale. All'interno di questa prospettiva, la letteratura sulle "sustainable transitions" propone una visione sistemica e co-evolutiva del cambiamento, nella quale l'economia, la società e l'ambiente si influenzano reciprocamente nel tempo.

Il concetto di "sustainable transition" fa, infatti, riferimento a quei processi di trasformazione di lungo periodo che implicano cambiamenti radicali nelle strutture sociali, tecnologiche, economiche e istituzionali. Come definito da Markard et al. (2012), le transizioni sostenibili sono "processi di trasformazione fondamentali, multi-dimensionali e di lungo termine, attraverso i quali i sistemi socio-tecnici consolidati si spostano verso modalità di produzione e consumo più sostenibili". La prospettiva di transizione parte dunque dal riconoscimento dell'insostenibilità degli attuali assetti socio-economici e della necessità di un cambiamento di sistema, guidato da nuove logiche e nuove forme organizzative più efficaci ed efficienti (è il caso della transizione tecnologica), più giuste e a misura d'uomo (è il caso della transizione sociale), più rispettose dell'ambiente e degli ecosistemi (è il caso invece della transizione ecologica). Un importante contributo della letteratura di riferimento consiste, infatti, nel mettere in discussione l'adeguatezza degli strumenti concettuali, delle teorie e dei modelli tradizionali nel rispondere alle sfide della sostenibilità. Da qui deriva l'urgenza di sviluppare nuove modalità di pensiero, di azione e di governance in grado di affrontare la complessità e l'incertezza che caratterizzano i contesti attuali. In questa cornice, il ruolo delle aziende e delle imprese risulta cruciale. Non solo perché esse contribuiscono attivamente ai problemi sociali e ambientali crescenti, ma anche perché ne subiscono le conseguenze in modo diretto. Esse stesse sono quindi chiamate a ridefinire il loro modo di operare, collocandosi all'interno di sistemi più ampi e adottando logiche di co-evoluzione con i contesti di riferimento. In questa prospettiva, la sostenibilità non può essere intesa come un obiettivo incrementale o additivo, bensì come una vera e propria ridefinizione dei fini dell'attività economica, in cui il profitto non sia il fine ultimo, ma uno strumento al servizio del benessere sociale e del rispetto dei limiti ecologici.

Numerosi studi sottolineano, infatti, come le transizioni sostenibili implicino cambiamenti co-evolutivi tra società, economia ed ecologia, in cui le imprese non possono più limitarsi a ridurre i propri impatti negativi, ma possono contribuire attivamente alla risoluzione dei problemi di sostenibilità a livello sistemico. Tuttavia, queste trasformazioni non sono semplici né automatiche. Richiedono nuove capacità strategiche da parte delle imprese, una profonda revisione del loro finalismo, nonché una governance dei processi di cambiamento aperta e partecipativa. I cambiamenti necessari vanno ben oltre l'efficienza operativa o la conformità normativa: occorre adottare nuove logiche in grado di orientare l'innovazione verso fini rigenerativi, equi e sistemici. Inoltre, la transizione non può essere affrontata solo a livello macro o strutturale: è altrettanto importante considerare il ruolo degli individui, in particolare di coloro che nelle organizzazioni economiche hanno il potere di prendere decisioni, ossia dei manager e degli imprenditori.

Le trasformazioni sostenibili non avvengono spontaneamente, ma sono il risultato dell'azione deliberata di individui e gruppi che agiscono avendo chiaro le conseguenze delle loro azioni e con visione strategica di lungo periodo. Va infine sottolineato come le transizioni ecologiche si intrecciano oggi con altre due grandi trasformazioni in atto: la transizione tecnologica e la transizione sociale. La digitalizzazione sta ridisegnando profondamente i modelli organizzativi, le filiere produttive e le modalità di relazione con i consumatori e i cittadini. Tuttavia, le tecnologie digitali non sono di per sé sostenibili: il loro impatto dipende dalle finalità con cui vengono progettate e implementate. Solo un orientamento consapevole e valoriale può guidare l'innovazione tecnologica verso esiti coerenti con la giustizia sociale e la resilienza ecologica. Allo stesso tempo, la dimensione sociale delle transizioni assume un rilievo crescente: inclusione, equità, benessere collettivo, coesione e partecipazione sono componenti essenziali per il successo di qualsiasi processo trasformativo. Come messo in evidenza da Schaltegger et al. (2023), la transizione verso un'economia che si sviluppi entro i limiti ecologici richiede una ridefinizione del ruolo delle imprese nella società e un nuovo patto tra economia e valori umani e sociali.

In tale contesto si inserisce il programma TRANSET del Dipartimento di Scienze Aziendali (DIPSA) incluso dal Ministero dell'Università e della Ricerca tra i 180 Dipartimenti di Eccellenza delle Università statali di tutto il territorio italiano per il quinquennio 2023-2027.

Beers, P. J., Baeten, M., Bouwmans, E., van Helvoirt, B., Wesselink, J., & Zanders, R. (2021). Transformative business and sustainability transitions: A framework and an empirical illustration. In *Business Models for Sustainability Transitions: How Organisations Contribute to Societal Transformation* (pp. 29-58). Cham: Springer International Publishing.

Grin, J., Rotmans, J., Schot, J., Loorbach, D., Geels, F.W., 2010. *Transitions to Sustainable Development: New Directions in the Study of Long Term Transformative Change*. Routledge, New York.

Hölscher, K., Wittmayer, J. M., & Loorbach, D. (2018). Transition versus transformation: What's the difference?. *Environmental innovation and societal transitions*, 27, 1-3.

Laukkanen, M., Manninen, K., Huiskonen, J., & Kinnunen, N. (2021). Sustainable value creation for advancing sustainability transition: An approach to integrate company- and system-level sustainability. In *Business models for sustainability transitions: How organisations contribute to societal transformation* (pp. 89-121). Cham: Springer International Publishing.

Loorbach, D., & Wijsman, K. (2013). Business transition management: exploring a new role for business in sustainability transitions. *Journal of cleaner production*, 45, 20-28.

Markard, J., Raven, R., & Truffer, B. (2012). Sustainability transitions: An emerging field of research and its prospects. *Research policy*, 41(6), 955-967.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K. et al. A safe operating space for humanity. *Nature* 461, 472-475 (2009). <https://doi.org/10.1038/461472a>

Schaltegger, S., Girschik, V., Trittin-Ulbrich, H., Weissbrod, I., & Daudigeos, T. (2024). Corporate change agents for sustainability: Transforming organizations from the inside out. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, 33(2), 145-156.

Schaltegger, S., Loorbach, D., & Hörisch, J. (2023). Managing entrepreneurial and corporate contributions to sustainability transitions. *Business Strategy and the Environment*, 32(2), 891-902.

Slawinski, N., Winsor, B., Mazutis, D., Schouten, J. W., & Smith, W. K. (2021). Managing the paradoxes of place to foster regeneration. *Organization & Environment*, 34(4), 595-618.

Tregaskis, O., Graham, J., Baric, M., Harvey, V., Maguire, D., Michaelides, G., ... & Watson, D. (2023). Organizational Change towards Sustainability: From Ambition to Impact through Mindsets and Communities of Practice. In *Psychology of Sustainability and Sustainable Development in Organizations* (pp. 126-142). Routledge.

2

Il progetto TRANSET

TRANSET, acronimo di **TRAN**sizione **S**ociale, **E**cologica e **T**ecnologica, identifica le transizioni chiave che le aziende sono chiamate a gestire. Attraverso questo progetto il DIPSA, Dipartimento di Eccellenza 2023-2027, si propone di consolidare il proprio ruolo come centro di ricerca e formazione di primo piano, analizzando le transizioni dal punto di vista specifico delle aziende, riconosciute come principali artefici e, al contempo, soggetti influenzati dai processi di mutamento. Le tre transizioni trattate dalla ricerca sono:

- **Transizione sociale:** abbraccia i cambiamenti che riguardano il ripensamento del benessere lavorativo e organizzativo, la diversità, l'inclusione, il confronto intergenerazionale e l'inversione demografica;
- **Transizione ecologica:** riguarda il ripensamento in chiave green dell'attività delle organizzazioni, e include temi quali la decarbonizzazione, il cambiamento climatico, l'implementazione di modelli di economia circolare;
- **Transizione tecnologica:** si riferisce al processo di cambiamento nel panorama tecnologico che altera radicalmente i metodi di produzione, distribuzione e consumo comportando l'adozione di nuove tecnologie.

Le tre transizioni, pur essendo focalizzate su tematiche specifiche, sono concepite in modo integrato per garantire una lettura trasversale dei fenomeni. L'obiettivo del progetto è analizzare come le aziende subiscano e/o governino gli effetti della transizione in atto e ne siano allo stesso tempo motore. Considerare la prospettiva delle aziende significa tenere conto del contributo di tutti gli attori coinvolti, come investitori, dipendenti, clienti, finanziatori, donatori, fornitori e membri della società civile. L'obiettivo è sviluppare un modello economico-finanziario, ambientale e sociale sostenibile che possa contribuire al benessere delle persone e delle comunità. In tale ottica, TRANSET è stato sviluppato tenendo conto dell'importanza del tema della transizione e della prospettiva degli attori locali che hanno manifestato interesse per il progetto e la volontà di parteciparvi attivamente, tra cui le principali associazioni di categoria (Confindustria e Confcooperative Bergamo), le aziende ad esse associate, gli intermediari finanziari e le società di consulenza strategica e di revisione. Da questa prospettiva, il Dipartimento mira a generare un impatto positivo sulle relazioni con gli attori socioeconomici a livello nazionale e internazionale.

Nota Metodologica

I dati presentati nel seguente report sono il risultato di una survey condotta su un campione di aziende rappresentativo [1] a livello nazionale. Il questionario è stato sviluppato da tre gruppi di lavoro tematici (uno per ciascuna transizione) composti da membri del Dipartimento di Scienze aziendali appartenenti a diversi settori disciplinari. Il questionario, composto principalmente da scale Likert a cinque punti, è stato strutturato in quattro sezioni. Nella prima sezione sono state raccolte informazioni socio-demografiche dei rispondenti; nella seconda, la percezione in merito alla rilevanza della transizione sociale, nella terza, la percezione di rilevanza della transizione ecologica, mentre nella quarta sono stati raccolti dati in merito alla transizione tecnologica. La somministrazione del questionario, affidata ad una società specializzata di mercato, è avvenuta tra ottobre 2024 e dicembre 2024 e ha coinvolto 510 partecipanti che occupano un ruolo apicale nella propria azienda.

Di seguito vengono illustrati i principali risultati emersi dall'analisi dei dati. Dopo aver esaminato le distribuzioni di frequenza delle risposte, classificandole in tre categorie principali per semplificare la lettura, si osserveranno eventuali differenze alla luce delle caratteristiche aziendali, tra cui dimensione, fatturato e settore di appartenenza. In questa seconda fase dell'analisi, l'attenzione si è concentrata esclusivamente sulle risposte ritenute "rilevanti", ponendo particolare enfasi sugli aspetti che presentavano le maggiori discrepanze rispetto alle tendenze generali. Infine, un'analisi cluster ha identificato gruppi di aziende considerando le tre transizioni nel loro insieme.

Il campione: Le caratteristiche delle aziende intervistate

Caratteristiche	Categorie	Frequenza	Percentuale
Numero Dipendenti	<50	359	70.40%
	50-149	109	21.40%
	150-250	42	8.20%
Posizione geografica	Nord Ovest	164	32.20%
	Nord Est	128	25.10%
	Centro	103	20.20%
	Sud + Isole	115	22.50%
Cod. Ateco	Industria (B-E)	157	30.8%
	Costruzioni (F)	58	11.4%
	Commercio (G)	74	14.5%
	Logistica (H)	31	6.1%
	Servizi ricettivi (I)	49	9.6%
	Servizi ICT (J)	28	5.5%
	Attività finanziarie (K)	21	4.1%
	Immobiliari (L)	6	1.2%
	Attività professionali (M)	21	4.1%
	Servizi alle imprese (N)	12	2.4%
Servizi alla persona (P-S)	53	10.4%	
Fatturato	Fino a 500mila euro	34	6.67%
	Tra 500mila euro e 1 milione	56	10.98%
	Tra 1 e 5 milioni	206	40.39%
	Tra 6 e 10 milioni	97	19.02%
	Tra 10 e 50 milioni	79	15.49%
	Oltre i 50 milioni	16	3.14%
	Non indicato	22	4.31%

Tabella 1. Variabili socio demografiche del campione.

NOTA. I valori della scala Likert a 5 punti sono stati ricodificati in due o tre categorie per semplificare l'interpretazione dei dati in questa fase preliminare. Per l'analisi delle frequenze generali, la scala è stata aggregata in tre categorie: Non rilevante (valori 1 e 2), Neutro (valore 3) e Rilevante (valori 4 e 5), al fine di consentire un confronto diretto tra rilevanza e non rilevanza, escludendo le risposte neutre. Nelle analisi di distribuzione incrociata tra variabili categoriali, per valutare l'associazione con la variabile principale, la scala è stata ridotta a due categorie: Non rilevante o mediamente rilevante (valori 1, 2 e 3) e Rilevante (valori 4 e 5).

Domanda 1

Quanto rilevanti saranno le seguenti transizioni nel suo settore nel breve periodo (0-3 anni)?

Dall'analisi dei dati emerge che la Transizione Tecnologica è percepita come la più rilevante (72,35%), seguita dalla Transizione Ecologica (55,10%) e, infine, da quella Sociale (43,14%) (figura 1, tabella 2). La rilevanza percepita aumenta con la dimensione aziendale e il fatturato, in particolare per le transizioni ecologica e sociale. I settori dell'ICT, della finanza, dei servizi professionali e dei servizi alle imprese sono i più attenti a tutte e tre le transizioni. Al contrario, i settori della logistica, delle costruzioni e dell'industria mostrano livelli di attenzione più bassi, in particolare verso la transizione sociale. Queste transizioni riflettono priorità e pressioni diverse che verranno analizzate nel dettaglio nei successivi capitoli del report.

Variabile	Categorie	Frequenza	Percentuale
Transizione Sociale (TS)	Non rilevante	113	22.15%
	Neutro	174	34.12%
	Rilevante	220	43.14%
Transizione Ecologica (TE)	Non rilevante	81	15.88%
	Neutro	146	28.63%
	Rilevante	281	55.10%
Transizione Tecnologica (TT)	Non rilevante	33	6.47%
	Neutro	105	20.59%
	Rilevante	369	72.35%

Tabella 2. Rilevanza delle transizioni nel breve periodo

Figura 1. Rilevanza delle transizioni nel breve periodo.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Transizione Sociale	36.6%	59.7%	42.8%	45.6%	43.8%
Transizione Ecologica	47.2%	74.7%	53.6%	60.3%	87.5%
Transizione Tecnologica	71.3%	76.4%	73.7%	74.7%	62.5%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Transizione Sociale	36.5%	41.4%	45.2%	35.5%	46.9%	60.7%	61.9%	50.0%	55.0%	50.0%	41.5%
Transizione Ecologica	52.2%	58.6%	45.9%	61.3%	57.1%	61.5%	76.2%	83.3%	71.4%	58.3%	47.2%
Transizione Tecnologica	73.2%	56.9%	78.1%	77.4%	73.5%	78.6%	75.0%	66.7%	80.0%	83.3%	69.8%

Tabella 3. Rilevanza delle transizioni per dimensione e codice Ateco.

3

La transizione sociale nelle aziende italiane tra nuove e vecchie sfide

L'attenzione verso le tematiche sociali sta progressivamente acquisendo una posizione preminente nel dibattito internazionale. Nonostante alcuni recenti segnali in senso contrario, provenienti "spot elettorali" piuttosto che veri indirizzi programmatici, i principi di responsabilità sociale, benessere e attenzione alle situazioni di vulnerabilità e alle sensibilità di genere, insieme alla promozione della diversità e dell'inclusione, stanno sempre più influenzando le scelte delle organizzazioni, orientando verso modelli di business socialmente sostenibili. Per molte imprese l'adozione di pratiche sostenibili non si limita all'adesione formale a principi etici e di responsabilità sociale d'impresa, ma può rappresentare un'opportunità per innovare i propri modelli di business e rafforzare la competitività nel lungo periodo. Questa sezione è dedicata all'analisi della rilevanza delle dinamiche sociali, demografiche e culturali nelle aziende italiane e l'approccio che esse stanno adottando nei confronti della transizione sociale per affrontare in modo proattivo le sfide emergenti. All'interno dell'ampio spettro delle transizioni sociali, l'analisi si è concentrata su tre tematiche chiave, strettamente interconnesse tra loro: i cambiamenti demografici, l'aumento della diversità e relativi bisogni, il cambiamento valoriale nei confronti del lavoro.

Il dilemma generazionale: tra ricambio generazionale, competenze e sostenibilità occupazionale

Le trasformazioni demografiche stanno incidendo profondamente sul mondo del lavoro, generando nuove sfide all'interno delle organizzazioni e delle imprese italiane. L'invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite stanno determinando un progressivo aumento dell'età media della forza lavoro, con impatti significativi sull'adozione di politiche aziendali di *age management*. Da un lato, la crescente presenza di lavoratori e lavoratrici over 50 impone la necessità di trovare modalità efficaci ed economicamente sostenibili per consentire la permanenza e l'inclusione dei lavoratori senior nel mercato del lavoro. Il concetto di occupabilità sostenibile combina alcuni elementi che determinano la capacità di continuare a lavorare, tra cui la formazione continua o lo scambio di competenze intergenerazionale, e la creazione di una cultura organizzativa favorevole all'integrazione di soggetti appartenenti a diverse coorti d'età. Dall'altro lato, la capacità delle aziende italiane di attrarre e trattenere giovani talenti è diventata da anni una priorità strategica, considerando l'attuale fase storica contraddistinta da un progressivo calo delle nascite, dalla contrazione della popolazione nelle età lavorative centrali, dell'emigrazione verso Paesi stranieri di giovani di talento e da cambiamenti valoriali che le nuove generazioni in ingresso nel mondo del lavoro portano con sé. Questo fenomeno rende recruitment e retention sfide strategiche, spingendo le organizzazioni ad adottare politiche di welfare e strategie di employer branding capaci di attrarre, coinvolgere e fidelizzare le nuove generazioni, rispondendo alle loro aspettative e visioni rispetto al lavoro.

Welfare aziendale e Diversity & Inclusion (D&I)

Il tema del welfare aziendale ha assunto negli anni un ruolo centrale nel dibattito sulle trasformazioni generali del welfare italiano, assumendo che le imprese e le organizzazioni possano, e debbano, essere agenti di cambiamento sociale. Questo ruolo richiede un cambiamento profondo nei valori e nella consapevolezza delle aziende, affinché siano pronte a coniugare un approccio business-oriented e di responsabilità nei confronti del benessere di lavoratori e lavoratrici. Le iniziative in questo ambito possono riguardare ambiti tradizionalmente ricoperti dal welfare statale - tra cui, ad esempio, previdenza sociale, prevenzione degli infortuni, e assistenza sanitaria - oppure ambiti direttamente

connessi alla conciliazione tra vita professionale e vita privata, incentivando una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro così da rispondere ai diversi bisogni della forza lavoro. Anche le misure connesse alla gestione equa ed efficace della diversità sono strumenti fondamentali della transizione sociale. Il concetto di diversità si riferisce a qualsiasi differenza attraverso cui le persone si definiscono o definiscono gli altri e che ha un impatto significativo sull'interazione tra i gruppi sociali che compongono la forza lavoro. Ciò significa che ogni persona porta con sé una combinazione unica di esperienze, valori e bisogni, e la capacità di rispondere in modo adeguato a questa pluralità è diventata un elemento chiave per la costruzione di ambienti di lavoro inclusivi e produttivi. Il diversity management può essere definito come un approccio organizzativo che si prefigge di creare ambienti lavorativi in cui le differenze individuali non solo vengano rispettate, ma diventano anche una risorsa per l'innovazione e la crescita. La gestione della diversità non è pertanto una mera questione di giustizia sociale, ma riveste anche un'importanza fondamentale per le aziende. I benefici derivanti da una gestione efficace della diversità influenzano gli atteggiamenti e i comportamenti individuali, generando un effetto a cascata che incide su importanti risultati organizzativi. L'adozione di strategie efficaci in questo ambito consente alle imprese di migliorare il benessere dei dipendenti, aumentare la produttività e rispondere alle richieste di una società sempre più attenta ai temi dell'inclusione.

Vettori di transizione e cultura organizzativa

Alcuni studi suggeriscono che la transizione verso un modello più sostenibile (nell'accezione più ampia del termine) non sia solo una questione di pratiche aziendali e strumenti manageriali, ma anche di valori radicati nella cultura organizzativa¹, intesa come insieme di valori, significati e visioni integrate ai processi aziendali. La cultura così intesa gioca un ruolo determinante nel modellare le strategie di crescita e nell'influenzare la capacità di un'azienda di adattarsi a scenari in transizione. Analizzare le transizioni sociali attraverso la lente della cultura organizzativa permette di comprendere quali elementi influenzano le scelte aziendali e come questi impattano sulle decisioni strategiche prese a livello organizzativo. Il cambiamento valoriale all'interno delle aziende può essere infatti considerato come il risultato di un'interazione complessa tra fattori esogeni (pressioni e trasformazioni provenienti dall'esterno) e fattori endogeni (dinamiche interne legate alla forza lavoro e alla gestione aziendale). Anche la percezione degli ostacoli può condizionare la proattività verso le transizioni e l'adozione di misure in ambito sostenibile. Se le aziende percepiscono le transizioni sociali come opportunità piuttosto che come vincoli, saranno più propense a integrare cambiamenti strutturali e valoriali in modo proattivo. Al contrario, una percezione degli ostacoli come insormontabili o poco rilevanti, può generare resistenze e ritardare l'adozione di politiche innovative, influenzando negativamente la capacità di adattamento e la competitività nel lungo periodo.

¹ Rubio-Andrés, M., Abril, C. Sustainability oriented innovation and organizational values: a cluster analysis. J Technol Transf 49, 1–18 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10961-022-09979-1>

Transizione sociale

Analisi dei principali risultati dell'indagine

Domanda 1

Pensando alla sua organizzazione, quanto rilevanti saranno le seguenti questioni nel breve periodo (0-3 anni)?

Tra le questioni che le aziende intervistate ritengono più rilevanti per i prossimi tre anni, emerge con maggiore evidenza il tema "Trattenere i giovani" (72%), seguito da "Welfare aziendale" (62%), "Inclusione, diversità e parità di genere" (60%) e "Invecchiamento e reskilling" (59%). Il "lavoro agile" emerge come la questione meno prioritaria tra quelle proposte (39%) (Figura 2). "Welfare aziendale" assume maggiore rilevanza nelle organizzazioni con più di 50 dipendenti (71%) e nelle aziende con un fatturato superiore ai 50 milioni (75%) rispetto a quelle con meno di 50 dipendenti (59%) e con fatturato tra i 10 e 50 milioni (60%; Tabella 4).

Figura 2. Rappresentazione grafica della rilevanza di pratiche in materia di sostenibilità sociale.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Lavoro agile 39,2%	32.5%	55.6%	40.7%	40.5%	31.3%
Welfare aziendale 62,2%	58.5%	71.3%	62.1%	59.5%	75.0%
Invecchiamento e reskilling forza lavoro 59,2%	58.2%	62.4%	61.0%	53.2%	60.0%
Inclusione, diversità e parità di genere 60%	57.4%	66.2%	62.3%	49.4%	68.8%
Trattenere i giovani 71,8%	73.3%	68.2%	73.5%	64.6%	75.0%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Lavoro agile 39,2%	29.9%	27.6%	41.9%	48.4%	40.4%	67.9%	47.6%	66.7%	42.9%	33.3%	49.1%
Welfare aziendale 62,2%	61.1%	47.4%	60.8%	61.3%	75.5%	71.4%	66.7%	66.7%	52.4%	83.3%	64.2%
Invecchiamento e reskilling forza lavoro 59,2%	57.3%	60.3%	66.2%	61.3%	59.2%	63.0%	57.1%	50.0%	71.4%	66.7%	48.1%
Inclusione, diversità e parità di genere 60%	63.1%	53.4%	54.1%	48.4%	63.3%	75.0%	66.7%	66.7%	52.4%	66.7%	60.4%
Trattenere i giovani 71,8%	75.8%	70.7%	74.3%	74.2%	69.4%	64.3%	71.4%	33.3%	76.2%	91.7%	60.4%

Tabella 4. Rilevanza questioni lavorative in relazione a dimensione e codice Ateco.

Domanda 2

Nella sua organizzazione, quanto ritiene siano considerati importanti i seguenti strumenti dai suoi dipendenti?

Relativamente al welfare aziendale, gli strumenti che gli intervistati hanno identificato come sempre più rilevanti per i dipendenti sono i seguenti: "Servizi personalizzati" (59%) e "Voucher" (55%). Al contrario, gli strumenti considerati meno rilevanti includono "Lavoro agile" (39%) e "Benessere e tempo libero" (37,3%), come illustrato in figura 3. Le aziende con un numero di dipendenti superiore a 50 unità e con un fatturato annuo superiore ai 50 milioni indicano un livello di rilevanza maggiore per tutti gli strumenti elencati rispetto alle imprese con un numero inferiore di dipendenti e un fatturato inferiore. Inoltre, le tematiche risultano essere di maggiore sensibilità per le organizzazioni operanti nei settori finanziari e assicurativi (oltre il 60%; Tabella 5).

Figura 3. Rappresentazione grafica della rilevanza di azioni in materia di sostenibilità sociale.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Voucher (55%)	51.0%	66.4%	52.0%	68.4%	86.7%
Servizi personalizzati (assistenza sanitaria, piano pensionistico, assistenza familiari ecc) (-59,2%)	57.4%	64.2%	58.4%	61.5%	68.8%
Benessere e tempo libero (convenzioni con palestra, attività culturali, psicologo ecc) (-37,3%)	27.9%	59.6%	36.1%	41.8%	50.0%
Lavoro agile (flessibilità, smart working ecc) (-39%)	30.2%	60.7%	39.3%	41.8%	53.3%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Voucher (55%)	57.3%	46.6%	52.1%	60.0%	55.1%	60.7%	61.9%	16.7%	61.9%	66.7%	56.6%
Servizi personalizzati (assistenza sanitaria, piano pensionistico, assistenza familiari ecc) (-59,2%)	55.8%	56.9%	54.1%	71.0%	67.3%	75.0%	70.0%	33.3%	57.1%	66.7%	56.6%
Benessere e tempo libero (convenzioni con palestra, attività culturali, psicologo ecc) (-37,3%)	31.8%	51.7%	24.3%	41.9%	32.7%	57.1%	57.1%	16.7%	47.6%	33.3%	37.7%
Lavoro agile (flessibilità, smart working ecc) (-39%)	30.8%	48.3%	25.7%	45.2%	30.6%	64.3%	76.2%	33.3%	61.9%	41.7%	40.4%

Tabella 5. Rilevanza bonus lavoratori in base a dimensione aziendale e codice Ateco

Domanda 3

Quanto sono importanti per la sua organizzazione le seguenti iniziative di gestione delle diverse generazioni?

In merito alle politiche che possiamo considerare di Age management, le iniziative "Programmi di formazione personalizzata" (68,6%) e "Stage e tirocini per giovani" (64,3%) sono considerate più significative, seguite da "Mentoring e/o coaching aziendale" (55%) e "Reclutamento di candidati di diverse fasce di età" (57%). La questione del "ricollocaimento dei lavoratori più anziani" (42,4%) non è invece percepita come rilevante (Figura 4).

"Programmi di formazione personalizzata", "Stage e tirocini per i giovani" e "Reclutamento di candidati di diverse fasce d'età" risultano essere più rilevanti tra le aziende con più di 50 dipendenti e in quei settori che rientrano nell'industria e nei servizi finanziari e assicurativi, dove la formazione personalizzata risulta rilevante per l'80% degli intervistati. Le aziende con un fatturato superiore a 50 milioni manifestano un interesse particolare per la formazione dei giovani lavoratori. In questo contesto, gli stage e i tirocini rappresentano una componente significativa dell'offerta formativa, con un'incidenza del 80% (Tabella 6).

Figura 4. Rappresentazione grafica della rilevanza della gestione delle diverse generazioni.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Programmi formazione personalizzata (68,60%)	68.4%	70.0%	66.8%	70.9%	100.0%
Ricollocamento lavoratori più anziani (42,40%)	36.1%	58.3%	40.5%	51.9%	37.5%
Stage e tirocini per giovani (64,30%)	62.4%	69.3%	63.1%	65.4%	87.5%
Mentoring e/o coaching aziendale (55,10%)	51.0%	66.7%	54.1%	57.0%	81.3%
Reclutamento candidati di diverse fasce d'età (56,90%)	55.2%	62.3%	60.0%	53.2%	50.0%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Programmi formazione personalizzata (68,60%)	72.6%	67.2%	67.6%	66.7%	65.3%	53.6%	70.0%	66.7%	71.4%	100.0%	66.0%
Ricollocamento lavoratori più anziani (42,40%)	63.9%	56.1%	47.3%	58.1%	49.0%	74.1%	52.4%	66.7%	61.9%	66.7%	49.1%
Stage e tirocini per giovani (64,30%)	61.8%	65.5%	62.2%	64.5%	65.3%	60.7%	65.0%	83.3%	81.0%	83.3%	62.3%
Mentoring e/o coaching aziendale (55,10%)	56.9%	43.1%	54.8%	58.1%	55.1%	67.9%	52.4%	83.3%	61.9%	66.7%	52.8%
Reclutamento candidati di diverse fasce d'età (56,90%)	44.6%	36.2%	50.0%	45.2%	50.0%	42.9%	38.1%	66.7%	52.4%	33.3%	49.1%

Tabella 6. Rilevanza gestione generazionale in base a dimensione aziendale e codice Ateco.

Domanda 4

Pensando al personale della sua organizzazione, quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni

Il 72% dei rispondenti ritiene che l'elemento "Priorità e aspettative lavorative differiscono tra le generazioni" sia rilevante; al secondo posto si classifica con il 56% l'elemento "Il trasferimento di conoscenze tra anziani e giovani è sfidante", seguito dal 54% con "Gli anziani sono resistenti al cambiamento". Non viene percepito un gap di competenze tra lavoratori junior e senior (45%), né una dimensione di conflittualità tra le generazioni (33%) (figura 5). Le aziende manifestano un elevato grado di allineamento su tutti i punti, ad eccezione delle imprese con meno di 50 addetti rispetto alla minore incidenza di tensioni intergenerazionali (26% rispetto al 50% delle imprese con più di 50 dipendenti). Si sottolinea anche che nelle aziende operanti nel settore dei servizi finanziari il tema "Priorità e aspettative lavorative differiscono tra le generazioni" risulti meno rilevante (48%), suggerendo che in questo settore le aspettative dei dipendenti non sono influenzate dall'età dei lavoratori. Inoltre, nelle imprese con fatturato superiore a 50 milioni, non sembra emergere una sfida significativa nel trasferimento di conoscenze tra generazioni (31%; Tabella 7)

Figura 5. Rappresentazione grafica delle differenze intergenerazionali in azienda

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
I giovani neoassunti hanno un gap di competenze 45,30%	42.1%	53.3%	46.6%	46.2%	37.5%
Gli anziani sono resistenti al cambiamento 54%	52.2%	59.5%	52.9%	58.4%	68.8%
Il trasferimento di conoscenze dagli anziani ai giovani è sfidante 56,10%	55.9%	57.3%	57.9%	55.1%	31.3%
Priorità e aspettative lavorative differiscono tra le generazioni 71,80%	73.3%	68.2%	71.8%	69.6%	68.8%
Esistono tensioni e conflitti intergenerazionali 32,90%	25.6%	50.3%	34.6%	27.8%	37.5%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
I giovani neoassunti hanno un gap di competenze 45,30%	44.6%	36.2%	50.0%	45.2%	50.0%	42.9%	38.1%	66.7%	52.4%	33.3%	49.1%
Gli anziani sono resistenti al cambiamento 54%	60.5%	46.6%	56.8%	55.2%	53.1%	67.9%	52.6%	33.3%	42.9%	58.3%	41.5%
Il trasferimento di conoscenze dagli anziani ai giovani è sfidante 56,10%	57.3%	47.4%	59.5%	53.3%	61.2%	57.1%	57.1%	33.3%	61.9%	75.0%	50.9%
Priorità e aspettative lavorative differiscono tra le generazioni 71,80%	76.4%	65.5%	74.3%	67.7%	71.4%	64.3%	47.6%	66.7%	71.4%	100.0%	71.7%
Esistono tensioni e conflitti intergenerazionali 32,90%	26.1%	34.5%	32.4%	32.3%	36.7%	57.1%	38.1%	33.3%	33.3%	33.3%	34.0%

Tabella 7. Rilevanza delle sfide intergenerazionali in base a dimensione aziendale e codice Ateco.

Domanda 5

Indichi quanto è d'accordo che la sua organizzazione debba migliorare nel breve periodo (0-3 anni) nelle seguenti aree di diversità e inclusione.

Per quanto riguarda il tema della Diversity & Inclusion (D&I), le aree su cui si ritiene opportuno concentrare gli sforzi di miglioramento nel prossimo triennio sono: "Sviluppo di una leadership inclusiva" (59%), seguita da "Formazione dei dipendenti" (53%), "Accessibilità ai luoghi di lavoro" (49%) e "Eliminazione delle discriminazioni" (45%) mentre "Eliminazione delle molestie sul lavoro" è considerata non rilevante per il 54% delle aziende (Figura 6). Tali tematiche risultano predominanti nelle aziende con più di 50 addetti. Per le aziende operanti nel settore finanziario e assicurativo, "Accessibilità ai luoghi di lavoro" (81%) e "Riduzione delle molestie sul lavoro" (85%) assumono una rilevanza maggiore, evidenziando la sensibilità di questo settore verso la creazione di un ambiente lavorativo più inclusivo e sicuro per i dipendenti (Tabella 8).

Figura 6. Rappresentazione grafica della rilevanza di azioni in materia di diversità e inclusione.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Formazione ai dipendenti sui temi di diversità e inclusione 53,30%	49.0%	63.6%	56.0%	41.8%	43.8%
Eliminazione delle discriminazioni 44,90%	35.1%	69.1%	45.0%	41.8%	62.5%
Accessibilità ai luoghi di lavoro 48,50%	41.8%	64.7%	49.1%	46.8%	53.3%
Sviluppo di una leadership inclusiva 59,10%	53.6%	72.7%	59.7%	59.0%	68.8%
Riduzione molestie sul lavoro 34,10%	21.3%	65.8%	33.9%	35.5%	50.0%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Formazione ai dipendenti sui temi di diversità e inclusione 53,30%	51.6%	50.0%	44.6%	74.2%	61.2%	71.4%	66.7%	33.3%	47.6%	50.0%	45.3%
Eliminazione delle discriminazioni 44,90%	35.0%	51.7%	41.9%	61.3%	47.9%	71.4%	55.0%	50.0%	47.6%	33.3%	43.4%
Accessibilità ai luoghi di lavoro 48,50%	42.0%	46.6%	41.9%	53.3%	61.2%	67.9%	81.0%	50.0%	47.6%	33.3%	45.3%
Sviluppo di una leadership inclusiva 59,10%	53.5%	52.6%	56.8%	74.2%	75.5%	71.4%	70.0%	50.0%	57.1%	66.7%	52.8%
Riduzione molestie sul lavoro 34,10%	20.5%	49.1%	18.9%	48.4%	28.6%	63.0%	85.0%	33.3%	47.6%	16.7%	43.4%

Tabella 8. Rilevanza dei temi diversità e inclusione in base a dimensione aziendale e codice Ateco.

Domanda 6

Nella mia organizzazione le politiche di welfare, gestione delle diverse generazioni e diversità e inclusione vengono implementate per:

Nel corso dell'indagine, è stato chiesto agli intervistati di indicare le motivazioni che guidano la loro adozione di politiche di welfare, di gestione delle diverse generazioni, delle diversità e dell'inclusione, elencando un set di fattori collocabili nella sfera dei driver interni di cambiamento e di quelli esterni. Le risposte indicano un sostanziale equilibrio tra driver interni, e.g., "Generare impatto sociale" (65%), "Rispondere alle richieste dei dipendenti" (64%), e driver esterni, e.g. "Conformarsi a normative vigenti" (64%), "Incontrare le aspettative del mercato" (61%). Minore rilevanza è invece attribuita all'impatto di queste pratiche per "Migliorare la brand identity" (58%) e, in misura minore, alla dimensione di "Rispondere alle pressioni degli stakeholder esterni" (48%) (Figura 7), segnalando che l'eventuale driver reputazionale - seppur presente - non è prioritario. Per le imprese con più di 50 dipendenti e per quelle operanti nei servizi finanziari e assicurativi, è data maggiore rilevanza anche al miglioramento della brand identity (69% e 71% rispettivamente; Tabella 9).

Figura 7. Rappresentazione grafica della rilevanza delle motivazioni alla base dell'implementazione delle transizioni sociali.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Conformarsi a normative vigenti 64,40%	65.9%	72.5%	67.9%	63.3%	68.8%
Generare un impatto sociale positivo 65,30%	62.0%	73.5%	64.0%	70.9%	62.5%
Incontrare le aspettative del mercato 61,40%	57.9%	70.0%	62.0%	64.6%	62.5%
Rispondere alle pressioni degli stakeholder esterni 47,60%	44.8%	55.0%	48.2%	45.6%	62.5%
Rispondere alle richieste dei dipendenti 64,20%	61.6%	71.8%	65.9%	55.1%	68.8%
Migliorare la brand identity 57,80%	53.6%	69.1%	57.4%	64.1%	60.0%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Conformarsi a normative vigenti 64,40%	71.3%	63.2%	67.6%	64.5%	67.3%	78.6%	55.0%	66.7%	80.0%	91.7%	54.7%
Generare un impatto sociale positivo 65,30%	65.0%	73.7%	59.5%	74.2%	65.3%	67.9%	47.6%	66.7%	71.4%	83.3%	60.4%
Incontrare le aspettative del mercato 61,40%	49.7%	60.3%	64.9%	80.6%	69.4%	85.7%	71.4%	33.3%	70.0%	75.0%	54.7%
Rispondere alle pressioni degli stakeholder esterni 47,60%	50.3%	40.4%	44.6%	61.3%	44.9%	46.4%	61.9%	16.7%	60.0%	58.3%	39.6%
Rispondere alle richieste dei dipendenti 64,20%	59.4%	67.2%	67.6%	71.0%	66.7%	77.8%	47.6%	66.7%	71.4%	91.7%	58.5%
Migliorare la brand identity 57,80%	58.6%	63.8%	55.4%	51.6%	51.0%	59.3%	71.4%	66.7%	61.9%	54.5%	57.7%

Tabella 9. Rilevanza in base a dimensione, posizione geografica e codice Ateco.

Domanda 7

Nella mia organizzazione le politiche di welfare, gestione delle diverse generazioni e diversità e inclusione sono ostacolate da:

I fattori che potenzialmente ostacolano l'implementazione delle politiche di welfare, della gestione delle diverse generazioni e della diversità e inclusione appaiono meno significativi: non sembrano correlati a fattori economici né a competenze specifiche. La "Mancanza di condivisione valoriale" è indicata dal 37% degli intervistati, seguita dallo "Scetticismo verso i ritorni economici derivanti da tali politiche" (32%) e dalla "Mancanza di competenze specifiche" (32%) (Figura 8).

Le evidenze empiriche raccolte confermano l'esistenza di una prevalenza di tali ostacoli nelle imprese con oltre 50 dipendenti (50%) rispetto a quelle con meno di 50 dipendenti (<30%), con un'incidenza significativamente maggiore nel settore dei servizi finanziari e assicurativi, principalmente a causa della "mancanza di risorse economiche da dedicare" (57%; Tabella 10).

Figura 8. Rappresentazione grafica dell'importanza degli ostacoli alla transizione sociale.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Mancanza di risorse economiche da dedicare 26,90%	17.1%	50.3%	27.0%	26.6%	25.0%
Resistenza interna al cambiamento 25,90%	27.8%	56.0%	37.0%	35.4%	31.3%
Mancanza di competenze specifiche 32,40%	23.7%	53.0%	31.9%	38.0%	12.5%
Scetticismo verso i ritorni economici derivanti da queste politiche 32,40%	24.1%	53.0%	32.5%	35.4%	31.3%
Mancanza di condivisione valoriale 36,60%	31.4%	49.7%	38.5%	34.2%	26.7%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Mancanza di risorse economiche da dedicare 26,90%	15.9%	24.6%	20.3%	38.7%	24.5%	50.0%	57.1%	33.3%	35.0%	33.3%	37.7%
Resistenza interna al cambiamento 25,90%	31.8%	22.4%	36.5%	41.9%	42.6%	60.7%	50.0%	50.0%	45.0%	25.0%	34.0%
Mancanza di competenze specifiche 32,40%	24.2%	43.1%	27.0%	38.7%	22.4%	50.0%	52.4%	66.7%	45.0%	16.7%	35.8%
Scetticismo verso i ritorni economici derivanti da queste politiche 32,40%	29.5%	31.6%	18.9%	45.2%	40.4%	55.6%	42.9%	33.3%	30.0%	25.0%	35.8%
Mancanza di condivisione valoriale 36,60%	31.2%	36.2%	33.8%	36.7%	46.9%	50.0%	52.4%	50.0%	50.0%	25.0%	32.1%

Tabella 10. Rilevanza questioni lavorative in relazione a dimensione e codice Ateco.

Domanda 8

Certificati e rendicontazione

Con riferimento a pratiche di rendicontazione e certificazione, il "Bilancio sociale/integrato" risulta lo strumento più adottato (54%), seguito da "Certificazioni ambientali" (49%). "Certificazioni di genere", d'altra parte, risultano ancora poco diffuse (25%), così come le "Certificazioni sociali e di governance" (48%). Tra gli strumenti proposti, quello che si intende adottare maggiormente nei prossimi tre anni è il "Bilancio di sostenibilità" (20%), come evidenziato nella Figura 9.

Figura 9. Rappresentazione grafica dell'adozione di certificati e strumenti di rendicontazione.

Summary

Le risposte al questionario forniscono un'analisi delle percezioni e delle posizioni delle aziende intervistate rispetto alle transizioni sociali esaminate. I risultati dello studio confermano alcune tendenze già emerse nel dibattito pubblico e/o accademico, mentre altri se ne discostano parzialmente o ne offrono una diversa interpretazione.

La sfida nel trattenere i giovani

La questione che emerge con maggiore evidenza riguarda il tema dei giovani e del lavoro. Come confermato infatti da alcuni recenti studi, solo recentemente le aziende italiane si trovano a dover coordinare una forza lavoro multigenerazionale, composta da un numero sempre maggiore di lavoratori senior che rimangono attivi nel mercato del lavoro e da nuove generazioni che cambiano frequentemente occupazione, alla ricerca di un ambiente che possa soddisfare le loro aspettative in termini di crescita, di valori aziendali e di corretto bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa². La questione del disallineamento culturale e valoriale riguardo al tema del lavoro tra le diverse generazioni emerge come maggiormente prioritaria anche tra le aziende intervistate. Non si tratta quindi solo di una discrepanza nelle competenze tra lavoratori senior e junior, sebbene questa sia emersa dagli intervistati come fattore comunque rilevante - in linea con altri studi sul tema³. E non sembra trattarsi neanche una questione di conflitto tra generazioni: dai dati raccolti si evince infatti che tra le imprese con un numero di dipendenti dai 50 ai 250 una su due percepisce la presenza di un certo livello di conflittualità generazionale, mentre tale percezione è presente solo in una impresa su quattro tra quelle di con un numero dipendenti tra i 10 e i 50. La percezione della tensione e della frizione generazionale non è quindi uniforme e preponderante: le criticità che le aziende percepiscono come rilevanti nel futuro non sono quindi attribuibili ad uno solo "scontro" tra generazioni, ma a una discrepanza tra le aspettative dell'azienda e quelle dei nuovi lavoratori e delle nuove lavoratrici. Le politiche di gestione intergenerazionale adottate dal nostro campione di aziende si concentrano prevalentemente su stage (64,3%) e programmi di formazione personalizzata (68,6%), meno su programmi specifici di reclutamento (56,9%) e sul mentoring per giovani (55,1%), strumenti che potrebbero agevolare maggiormente l'integrazione e la permanenza dei giovani. Inoltre, pur essendoci un consenso diffuso sulla rilevanza dei vari strumenti di welfare aziendale, alcuni studi mostrano che strumenti di welfare più innovativi risultano più efficaci nel trattenere le nuove generazioni⁴.

Welfare aziendale: resistenze e strumenti innovativi

Sul tema del welfare aziendale emergono due dinamiche contrastanti: da un lato, la prevalenza degli strumenti di tipo più tradizionale rispetto a quelli più innovativi; dall'altro, un divario significativo nell'adozione delle misure a seconda della numerosità dei dipendenti delle aziende. Strumenti più innovativi per il well-being, il tempo libero e la salute mentale, e misure di lavoro agile, sono generalmente meno adottati e percepiti come meno importanti (rispettivamente 37% e 39%) rispetto a quelli più tradizionali, come le assicurazioni sanitarie e i sistemi pensionistici integrativi (59%).

Il tema del "ritorno in ufficio" e dello smart working è al centro di molti attuali dibattiti nazionali e internazionali sulle nuove forme di organizzazione del lavoro. I dati raccolti corroborano i risultati già evidenziati da altre ricerche che sottolineano come nelle PMI italiane vi sia stata una recente contrazione nell'utilizzo di queste misure organizzative che avevano conosciuto un'ampia diffusione nel periodo della pandemia da Covid-19. I dati raccolti dall'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano⁵ evidenziano una diminuzione del numero di lavoratori in modalità smart working nelle PMI, con una riduzione da 570.000 a 520.000 unità nel corso dell'anno 2024. Lo studio rivela che l'adozione dello smart working è percepita positivamente dai dipendenti: il 73% di coloro che ne fruiscono si opporrebbe a un'eventuale abolizione da parte della propria azienda, mentre il 27% considererebbe seriamente l'idea di cambiare lavoro. Lo scetticismo verso forme di lavoro flessibili contrasta con alcuni recenti ricerche secondo cui il lavoro ibrido rappresenta un passaggio organizzativo ormai irreversibile⁶ e un elemento sempre più richiesto dai dipendenti⁷, soprattutto quelli più giovani. Si evidenzia quindi una discrepanza tra necessità di attrarre giovani, alta per le piccole imprese, e una loro reticenza ad adottare sistemi organizzativi in grado di permettere forme di lavoro da remoto.

Lavoratori senior: sfida o risorsa?

La questione dell'invecchiamento dei lavoratori sembra essere percepita come una sfida meno rilevante rispetto a quella della retention dei giovani: il 60% delle aziende intervistate la riconosce come rilevante contro il 70% della questione del trattenere i giovani. Benché quindi percepita come sfida rilevante, le iniziative di ricollocamento dei lavoratori più anziani sono adottate solo dal 42%, per altro con percentuali molto diverse a seconda delle dimensioni (36% per le imprese con meno di 50 dipendenti contro il 58% di quelle tra i 50 e i 250 dipendenti). Lo scenario che sembra delinearsi è quello di un tessuto di imprese che vedono il progressivo invecchiamento della forza lavoro, e percepiscono che questa componente demografica possa in qualche modo essere avversa al cambiamento (organizzativo, tecnologico, culturale) con possibili conseguenze in termini di innovazioni e difficoltà nell'adattamento alle nuove dinamiche di mercato. La tendenza globale mostra tuttavia come in diversi paesi stiano emergendo pratiche di re-hiring, volte all'assunzione e al ricollocamento di lavoratori senior (di età superiore ai 55 anni)⁸. Il fenomeno è attribuibile alla percezione che si ha dei lavoratori senior di maggiore affidabilità, lealtà, capacità di integrarsi nei meccanismi aziendali e di contribuire nel mentoring dei colleghi più giovani, i quali, pur possedendo una maggiore familiarità con il digitale e le tecnologie, spesso presentano una conoscenza limitata delle organizzazioni, degli equilibri interni e della visione strategica dell'organizzazione. Queste ricerche evidenziano quindi come politiche di gestione strategica dei lavoratori senior, attraverso strumenti di ricollocamento e reskilling, possano contribuire a capitalizzare meglio le specificità dei lavoratori senior in termini, per esempio, di trasmissione del know-how e di produzione di cultura aziendale. A questa situazione, le risposte da noi ottenute in termini di ricollocamento e reskilling sono però ridotte, seguendo più una traiettoria di sviluppo path dependence piuttosto che un adattamento dinamico e capace di ricollocare risorse, nuove o meno nuove, nelle posizioni lavorative più idonee. Le organizzazioni intervistate sembrano quindi tendenzialmente consapevoli delle sfide demografiche della forza lavoro, ma le risposte sembrano essere caratterizzate da una certa inerzia, piuttosto che da un orientamento verso pratiche proattive in grado di affrontare i cambiamenti in corso.

Diversità e inclusione: un percorso ancora in salita

Sul tema delle politiche di gestione della diversità organizzativa e le aree su cui si percepisce la necessità di miglioramento, c'è un consenso generale sul tema della leadership inclusiva (59,1%) e, in seconda battuta, sulla formazione dei dipendenti (53,3%). Gli altri temi non sembrano ricevere la stessa attenzione strategica, il che potrebbe suggerire o che siano problematiche già affrontate e superate, o che le organizzazioni considerano la leadership e la formazione strumenti più immediati ed efficaci per raggiungere obiettivi di inclusione e gestione della diversità: lavorare sulla sensibilizzazione dei piani apicali e, contemporaneamente, sensibilizzare e formare la base dei lavoratori e delle lavoratrici sono le due principali direzioni di intervento adottate dalle organizzazioni. Le aziende operanti nel settore industriale sono quelle che considerano meno rilevante il migliorare in "Eliminazione delle discriminazioni" (39%), "Accessibilità ai luoghi di lavoro" (43%) e "Riduzione molestie sul lavoro" (29%), dati che stonano con le rilevazioni nazionali sul tema, soprattutto delle molestie nei luoghi di lavoro⁹. Solo 1 impresa su 4 ha, inoltre, attualmente adottato la certificazione di genere (UNI PdR 125:2022), e solo il 18,6% dichiara di volerla introdurre nei prossimi 3 anni. Come ci si aspettava, sono le aziende dimensionalmente più ampie quelle che hanno in percentuali maggiori adottato, e/o intendono farlo nei prossimi anni, la certificazione. In generale, le aziende di piccole dimensioni hanno evidenziato un'attenzione al tema nettamente inferiore rispetto a quelle di medie dimensioni, elemento attribuibile o ad una struttura aziendale tendenzialmente poco definita e informale, o ad una mancanza di percezione del problema o perché si concentrano su aspetti di crescita immediata.

I soldi non sono un problema ma...

Dai risultati dell'analisi condotta sui fattori che ostacolano la transizione sociale emergono risultati piuttosto inattesi. Alla domanda riguardo ai fattori che i rispondenti percepiscono come ostacoli all'introduzione di politiche di welfare aziendale, di D&I e di age management, solo il 27% indica come fattore ostacolante la mancanza di risorse economiche da dedicare. Se si considerano le differenze a livello di aziende, si nota che meno di 1 su 4 delle imprese che impiegano meno di 50 dipendenti reputa l'aspetto economico un problema, mentre tale percentuale sale a 1 su 2 tra le aziende con più di 50 dipendenti. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, le aziende, soprattutto quelle di più piccole dimensioni, non sembrerebbero ritenere problematico l'investimento economico necessario all'adozione di misure e interventi in risposta alle sollecitazioni provenienti dalle transizioni analizzate. Anche gli altri fattori elencati, come la resistenza al cambiamento o la mancanza di competenze specifiche o lo scetticismo verso i ritorni economici, non sembrano essere percepiti come particolarmente rilevanti nel frenare una postura proattività nei confronti delle transizioni sociali analizzate. La mancata identificazione di elementi di freno potrebbe essere letta come una generale mancanza di attenzione verso i temi trattati, soprattutto per quanto riguarda le aziende di dimensioni più ridotte, o la riconferma di un investimento economico in questi temi già di per sé ridotto.

²<https://www.randstad.it/blog-e-news/news-lavoro/diversti%C3%A0-generazionali-in-azienda/>

³<https://www.ilsole24ore.com/art/generazioni-confronto-azienda-come-tenerle-unite-e-valorizzare-differenze-AGiVDxaB>

⁴<https://www.ilsole24ore.com/art/tra-stipendio-e-flessibilita-strategie-trattenere-talenti-azienda-AFTorsc>

⁵<https://www.ilsole24ore.com/art/smart-working-due-velocita-chi-abbandona-e-perche-AGNcZog>

⁶<https://www.ilsole24ore.com/art/fra-smart-working-e-nuove-professioni-ecco-come-modello-ibrido-influenza-vita-lavorativa-AF8IYkPC>

⁷Cevat Giray Aksoy, Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, Steven J. Davis, Mathias Dolls and Pablo Zarate, Working from Home Around the Globe: 2023 Report, Global Survey on Working Arrangements, 28 June 2023

⁸ <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2024/02/16/over-55-longennials-competenze-employability/>

⁹Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell'intera vita (soprattutto le più giovani di 15-24 anni, 21,2%) e il 2,4% degli uomini di 15-70 anni. In particolare si tratta di sguardi offensivi, offese, proposte indecenti, fino ad atti più gravi come la molestia fisica. (ISTAT: LE MOLESTIE: VITTIME E CONTESTO | ANNO 2022-2023)

4

Oltre la consapevolezza: potenzialità e asimmetrie della transizione ecologica nelle aziende

La transizione ecologica rappresenta una sfida cruciale per le aziende, ma anche un'opportunità strategica per innovare e rimanere competitive. L'attenzione verso le tematiche ambientali e la sostenibilità ecologica sta progressivamente assumendo un ruolo centrale nel dibattito pubblico e nelle agende politiche ed economiche a livello globale. Nonostante alcune recenti criticità e resistenze, soprattutto in contesti caratterizzati da interessi industriali consolidati, i principi di responsabilità ambientale, transizione energetica e uso consapevole delle risorse naturali stanno orientando in misura crescente le scelte strategiche delle organizzazioni, promuovendo modelli di sviluppo sostenibile e rigenerativo. L'adozione di pratiche ecocompatibili non si limita alla conformità normativa o all'adesione formale a standard ESG, ma rappresenta una leva concreta per innovare i modelli di business, ridurre i rischi sistemici e rafforzare la resilienza competitiva nel lungo periodo. L'implementazione di modelli di produzione sostenibili, la riduzione delle emissioni di CO₂, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse, nonché l'evoluzione dei principi di economia circolare rappresentano oggi elementi di attenzione per le imprese, che consentono non solo di rispettare le normative sempre più stringenti, ma anche di migliorare la propria reputazione, attrarre investitori e dipendenti sensibili alle tematiche ambientali e, più in generale, ripensare al significato profondo di fare impresa.

La digitalizzazione e l'uso di tecnologie innovative (tra cui ovviamente l'intelligenza artificiale) possono, inoltre, favorire pratiche eco-sostenibili, quali un consumo energetico più efficiente e una gestione ottimizzata della supply chain. Per affrontare questa trasformazione, appare fondamentale investire in formazione, ricerca e sviluppo, promuovendo una cultura aziendale orientata alla sostenibilità in quanto, solo attraverso un impegno concreto e una visione a lungo termine, le imprese potranno garantire una crescita economica in armonia con l'ambiente e la società.

Competenze green: la chiave per la transizione ecologica

La transizione ecologica non può avvenire senza una profonda trasformazione culturale e professionale all'interno delle organizzazioni. Oltre agli investimenti in tecnologie pulite e soluzioni innovative, diventa cruciale lo sviluppo di competenze green, ovvero conoscenze, abilità e atteggiamenti che permettono di operare in modo sostenibile nei diversi settori economici.

La transizione ecologica richiede quindi una trasformazione profonda e diffusa delle competenze professionali. Secondo il rapporto GreenItaly 2023 di Fondazione Symbola e Unioncamere¹⁰, oltre 3,2 milioni di lavoratori italiani (pari a circa il 14% del totale) svolgono già attività che richiedono competenze green, e la domanda è destinata ad aumentare con l'accelerazione della transizione energetica e digitale. La stessa Commissione Europea, attraverso il Green Deal, sottolinea l'importanza dell'upskilling e reskilling della forza lavoro per garantire una transizione giusta e inclusiva. Non si tratta, infatti, solo di nuove professioni e di ambiti tecnico-scientifici: è necessaria una trasformazione trasversale delle competenze, che coinvolga tutti i livelli aziendali, promuovendo una cultura della sostenibilità diffusa. In questo contesto, la formazione continua assume un ruolo strategico e le aziende sono chiamate a diventare attori formativi attivi.

Anche iniziative come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – che ha destinato alla transizione green circa 59,5 miliardi per il periodo 2021-2026, pari a circa un terzo delle risorse, con una forte attenzione al tema delle competenze – rappresentano un'opportunità concreta per creare sinergie tra imprese e formatori sul territorio. Fondamentale diviene quindi il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, tra cui chiaramente l'Università, chiamate a sostenere questo processo, affinché le competenze green non siano solo una risposta alle esigenze normative, ma una leva per generare valore, attrarre talenti e costruire un vantaggio competitivo duraturo.

Fenomeni climatici estremi e il ruolo delle aziende

I cambiamenti climatici non sono più una prospettiva futura, ma una realtà già tangibile, i cui effetti si manifestano con crescente intensità e frequenza. Ondate di calore record, eventi alluvionali devastanti, siccità prolungate e incendi boschivi mettono a rischio non solo gli ecosistemi, ma anche la stabilità operativa ed economica delle imprese. L'esposizione a questi fenomeni estremi sta diventando una delle principali minacce per le catene di fornitura, l'approvvigionamento energetico, la sicurezza dei lavoratori e la gestione delle risorse. L'impatto dei cambiamenti climatici sul sistema produttivo è sempre più evidente. Secondo il Global Risks Report 2024 del World Economic Forum¹¹, i rischi legati al clima (inclusi eventi meteorologici estremi e perdita della biodiversità) occupano le prime posizioni tra le minacce globali nei prossimi dieci anni.

In Italia, ISPRA¹² evidenzia un aumento degli eventi climatici estremi negli ultimi dieci anni, con effetti diretti su settori come l'agricoltura, l'industria manifatturiera e la logistica, sottolineando come, tuttavia, l'esposizione meteo-climatica sia un concetto diventato d'attenzione solo recentemente, grazie all'impegno dell'OMS e della comunità scientifica europea e internazionale. In questo contesto, le aziende sono chiamate ad adottare strategie volte a ridurre le emissioni di gas serra e minimizzare l'impatto ambientale delle proprie attività. Ciò può includere la transizione verso fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico degli impianti, la riduzione degli sprechi e la scelta di materiali a basso impatto. Dall'altra parte, esse sono chiamate invece a reagire in modo efficace ai fenomeni climatici già in atto, attraverso la costruzione di infrastrutture resilienti, l'adozione di sistemi di early warning e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Le imprese che sapranno integrare il climate risk management nelle proprie strategie avranno un vantaggio competitivo significativo, potendo contare su una maggiore solidità e capacità di attrarre investimenti responsabili. Il Green Deal europeo, ad esempio, promuove misure per l'adattamento climatico e richiede alle imprese di integrare la gestione del rischio climatico nei loro modelli di governance, in linea con i principi della Tassonomia UE e delle nuove direttive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Per cogliere a fondo queste opportunità sarà, infatti, necessario monitorare e opportunamente rendicontare tali pratiche a tutti gli stakeholder.

Economia circolare: un modello di crescita sostenibile

L'economia circolare si afferma come una delle risposte più efficaci per la transizione ecologica, ponendosi come alternativa concreta al modello lineare tradizionale, capace di conciliare crescita economica, competitività e rispetto dei limiti planetari. In un contesto caratterizzato da scarsità di risorse, aumento dei costi delle materie prime e pressioni normative sempre più stringenti, l'approccio circolare consente di ottimizzare l'uso dei materiali, estendere il ciclo di vita dei prodotti e ridurre drasticamente la produzione di rifiuti.

Per le aziende, adottare un modello circolare significa ripensare il design dei prodotti, puntando su durabilità, riparabilità e modularità; significa anche rivedere i processi produttivi per favorire il recupero e il riciclo delle risorse, nonché sperimentare nuovi modelli di business, ad esempio basati sulla logica del "product as a service". Inoltre, l'economia circolare apre nuove opportunità di collaborazione intersettoriale, dando vita a ecosistemi industriali integrati e a filiere più resilienti. L'economia circolare è al centro della strategia europea per la neutralità climatica al 2050. La Commissione Europea, attraverso il Circular Economy Action Plan, stima che la piena attuazione di un modello circolare potrebbe generare un incremento del PIL dell'Unione Europea dello 0,5% e creare circa 700.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030¹³. Tuttavia, secondo il Circularity Gap Report 2023¹⁴, il tasso di circolarità a livello globale ed europeo è sceso, indicando un potenziale inespresso, in particolare nelle filiere industriali e nella progettazione dei prodotti. Il PNRR ha destinato circa 2,1 miliardi al miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e al paradigma dell'economia circolare, con fondi destinati a progetti di simbiosi industriale, impianti per il riciclo avanzato e sviluppo di supply chain green.

Le imprese che adottano soluzioni circolari possono ottenere vantaggi economici significativi: riduzione dei costi di approvvigionamento, minori rifiuti da gestire, maggiore fidelizzazione dei clienti grazie a prodotti durevoli e riparabili. A ciò si aggiunge un elemento culturale: i consumatori, soprattutto le nuove generazioni, premiano sempre più le imprese che dimostrano coerenza nei propri valori e adottano pratiche trasparenti e responsabili. In questa prospettiva, l'economia circolare non è solo un'opportunità di efficientamento, ma diventa un driver di reputazione, innovazione e creazione di valore condiviso.

¹⁰ Fondazione Symbola (2024), GreenItaly 2023, disponibile al link: <https://symbola.net/ricerca/greenitaly-2023/>

¹¹ World Economic Forum (2025), The Global Risks Report 2025, 20th Edition, disponibile al link: <https://www.weforum.org/publications/>

¹² ISPRA (2025), Clima, meteo e cambiamenti climatici, disponibile al link: <https://www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati/banche-dati-folder/clima-e-meteo>

¹³ Cambridge Econometrics, Trinomics e ICF (2018), Impacts of circular economy policies on the labour market, disponibile al link:

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/ec_2018_-_impacts_of_circular_economy_policies_on_the_labour_market.pdf

¹⁴ Circle Economy (2024), Circularity Gap Report 2023, disponibile online al link: <https://www.circularity-gap.world/2023#download>

Transizione ecologica

Analisi dei principali risultati dell'indagine

Domanda 9

Quanto rilevanti saranno i seguenti aspetti nella sua organizzazione nel breve periodo (0-3 anni)?

La prima domanda del questionario ha indagato la rilevanza percepita, nel breve periodo (0-3 anni), di una serie di strategie e processi legati alla sostenibilità ambientale (Figura 10). Dall'analisi dei dati emerge che la maggior parte dei rispondenti considera queste pratiche di fondamentale importanza. In particolare, la "Salvaguardia delle risorse naturali (suolo, acque...)" è stata indicata come prioritaria da 354 aziende (69,4%), seguita dalla "Riduzione dei consumi", segnalata da 353 imprese (69,3%). L'"Utilizzo fonti energetiche sostenibili" è ritenuto rilevante da 311 aziende (60,9%), mentre "Economia circolare" e "Implementazione di processi produttivi sostenibili" sono state evidenziate rispettivamente da 303 (59,4%) e 297 imprese (58,2%). Al contrario, alcuni aspetti risultano di minore rilevanza secondo le risposte raccolte. La "Mobilità alternativa" è considerata poco significativa da 140 imprese (27,4%), mentre l'"Utilizzo di materie prime sostenibili" non è previsto da 117 aziende, pari al 23% del campione.

Figura 10. Rappresentazione grafica della rilevanza di pratiche in materia di sostenibilità ambientale.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Utilizzo materie prime sostenibili	52.5%	66.4%	56.7%	49.4%	93.8%
Implementazione processi produttivi sostenibili	56.7%	63.1%	59.1%	55.7%	60.0%
Utilizzo fonti energetiche sostenibili	59.3%	65.3%	61.0%	63.3%	62.5%
Economia circolare	57.2%	67.1%	59.8%	62.0%	62.5%
Mobilità alternativa	35.8%	54.7%	40.8%	41.0%	43.8%
Riduzione dei consumi	67.4%	74.0%	69.1%	65.8%	87.5%
Riduzione emissioni	60.9%	68.9%	63.0%	62.0%	56.3%
Salvaguardia risorse naturali (suolo, acque...)	72.1%	64.4%	70.2%	67.5%	68.8%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Utilizzo materie prime sostenibili	57.7%	52.6%	55.4%	73.3%	57.1%	64.3%	47.6%	66.7%	47.6%	58.3%	50.9%
Implementazione processi produttivi sostenibili	64.3%	57.9%	55.4%	56.7%	59.2%	64.3%	57.1%	50.0%	57.1%	72.7%	43.4%
Utilizzo fonti energetiche sostenibili	62.4%	58.6%	66.2%	56.7%	55.1%	64.3%	57.1%	66.7%	76.2%	58.3%	54.7%
Economia circolare	62.3%	52.6%	63.5%	66.7%	59.2%	51.9%	66.7%	83.3%	52.4%	58.3%	56.6%
Mobilità alternativa	39.1%	41.4%	35.1%	36.7%	37.5%	67.9%	52.4%	66.7%	52.4%	41.7%	36.5%
Riduzione dei consumi	73.2%	50.0%	67.6%	83.3%	63.3%	85.7%	76.2%	83.3%	81.0%	75.0%	60.4%
Riduzione emissioni	64.5%	56.1%	66.2%	60.0%	71.4%	71.4%	71.4%	83.3%	42.9%	75.0%	52.8%
Salvaguardia risorse naturali (suolo, acque...)	79.6%	56.1%	68.9%	64.5%	81.3%	67.9%	60.0%	33.3%	57.1%	100.0%	56.6%

Tabella 12. Rappresentazione della rilevanza di pratiche in materia di sostenibilità ambientale in base a dimensione aziendale, posizione geografica e codice Ateco.

Approfondendo le caratteristiche delle imprese che hanno identificato come rilevanti gli elementi sopra riportati e focalizzandosi sul numero di addetti, emerge che le imprese con più di 50 dipendenti, in generale, attribuiscono maggiore importanza all'implementazione di pratiche di sostenibilità ambientale rispetto alle imprese con meno di 50 dipendenti, con l'unica eccezione della "Salvaguardia delle risorse naturali (suolo, acque...)". Considerando il fatturato, alcune pratiche, legate ad esempio all'utilizzo di materie prime sostenibili e alla riduzione dei consumi, risultano particolarmente rilevanti per le imprese con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro.

Al contrario, altre tematiche, come la salvaguardia delle risorse naturali, l'adozione di fonti energetiche sostenibili e l'economia circolare, vengono considerate rilevanti in modo trasversale, indipendentemente dalla dimensione economica dell'azienda. Per quanto riguarda i settori economici individuati sulla base codici ateco, le imprese industriali attribuiscono grande rilevanza alla "Salvaguardia delle risorse naturali (suolo, acque...)" e alla "Riduzione dei consumi". Quest'ultimo aspetto è considerato prioritario in quasi tutti i settori, ad eccezione di quello delle costruzioni, che vi pone minore enfasi. Il settore dei servizi alle imprese si distingue per una marcata attenzione alle tematiche ambientali (il 100% dei rispondenti ha indicato la salvaguardia delle risorse naturali come prioritaria), mentre il settore dei servizi alla persona, in media, ha assegnato minore rilevanza a queste pratiche nel breve periodo (Tabella 12).

Domanda 10

Quanto ritiene probabile che si verifichino le condizioni sotto elencate nel breve periodo (0-3 anni)?

Successivamente, è stata analizzata l'evoluzione del contesto normativo, economico e ambientale nel breve periodo, insieme alle possibili implicazioni per le aziende in materia di sostenibilità ambientale. Le preoccupazioni più sentite per i prossimi tre anni riguardano principalmente temi come l'"Aumento dei costi dovuti all'implementazione di politiche ambientali", segnalato da 250 rispondenti (49,21%), e il "Cambiamento delle preferenze dei consumatori verso prodotti più eco-friendly", indicato come rilevante da 255 imprese, pari al 50% del campione. Al contrario, risultano meno preoccupanti, nel breve termine, eventuali "Crisi reputazionale derivante da pratiche non sostenibili dal punto di vista ambientale" o "Perdite finanziarie legate a investimenti in attività non sostenibili dal punto di vista ambientale". Tali rischi sono stati infatti giudicati di scarsa o nulla rilevanza rispettivamente da 218 aziende (42,8%) e da 212 aziende (41,5%).

Figura 11. Rappresentazione grafica rilevanza preoccupazioni ambientali

L'analisi di dettaglio mette in evidenza una maggiore preoccupazione su questi temi da parte delle imprese con un numero di addetti compreso tra 50 e 250, rispetto a quelle con meno di 50 dipendenti. Tale differenza risulta particolarmente marcata in relazione ai rischi di crisi reputazionali, percepiti come rilevanti solo dal 18,5% delle imprese con meno di 50 dipendenti, nonché alle possibili perdite finanziarie connesse a investimenti specifici o alla svalutazione degli asset produttivi. Questo trend si conferma anche considerando la variabile del fatturato: le imprese con ricavi compresi tra 10 e 50 milioni di euro mostrano una preoccupazione crescente in merito a questi temi rispetto a quelle con fatturato inferiore ai 10 milioni. Al contrario, le aziende con fatturato superiore ai 50 milioni percepiscono con minore intensità i rischi legati all'aumento dei costi per l'implementazione di politiche ambientali e alla mancanza di esperienza o know-how in materia. Questa minore percezione di rischio potrebbe essere attribuita a investimenti già effettuati in passato, sia in termini di tecnologie che di competenze specialistiche. Con riferimento ai settori di appartenenza (codici ateco), emerge una particolare sensibilità tra le imprese operanti nei servizi alle imprese, soprattutto per quanto riguarda l'eventualità di una regolamentazione ambientale più stringente, l'incremento dei costi legati a politiche ambientali, la carenza di competenze interne e il mutamento delle preferenze dei consumatori.

Proprio quest'ultimo aspetto è stato maggiormente enfatizzato, con risposte rilevanti anche nei settori dei servizi ICT e delle attività immobiliari, quest'ultimo particolarmente attento anche agli effetti potenziali di normative ambientali più rigorose (Tabella 13).

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Emanazione di una regolamentazione ambientale più stringente	42.3%	52.7%	45.9%	49.4%	50.0%
Aumento dei costi dovuti all'implementazione di politiche ambientali	45.8%	57.3%	50.0%	52.6%	37.5%
Crisi reputazionale derivante da pratiche non sostenibili dal punto di vista ambientale	18.5%	46.7%	27.3%	24.7%	37.5%
Cambiamento delle preferenze dei consumatori verso prodotti più eco-friendly	46.2%	58.9%	48.3%	54.4%	62.5%
Perdite finanziarie legate a investimenti in attività non sostenibili dal punto di vista ambientale	21.8%	48.7%	29.2%	30.8%	31.3%
Perdita di valore degli asset produttivi perché non sostenibili dal punto di vista ambientale	22.0%	44.7%	29.1%	29.1%	43.8%
Mancanza di esperienza e know-how nell'organizzazione su aspetti ambientali emergenti	36.9%	53.3%	42.6%	38.0%	31.3%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Emanazione di una regolamentazione ambientale più stringente	43.3%	39.7%	44.6%	55.2%	42.9%	53.6%	47.6%	66.7%	55.0%	75.0%	37.7%
Aumento dei costi dovuti all'implementazione di politiche ambientali	50.6%	48.3%	44.6%	54.8%	46.9%	46.4%	52.4%	50.0%	66.7%	66.7%	40.4%
Crisi reputazionale derivante da pratiche non sostenibili dal punto di vista ambientale	20.0%	29.3%	23.0%	41.9%	16.3%	50.0%	60.0%	50.0%	28.6%	16.7%	24.5%
Cambiamento delle preferenze dei consumatori verso prodotti più eco-friendly	47.1%	43.1%	51.4%	35.5%	49.0%	67.9%	52.4%	66.7%	61.9%	75.0%	50.9%
Perdite finanziarie legate a investimenti in attività non sostenibili dal punto di vista ambientali	23.1%	37.9%	31.1%	32.3%	20.4%	42.3%	47.6%	50.0%	42.9%	16.7%	28.3%
Perdita di valore degli asset produttivi perché non sostenibili dal punto di vista ambientali	22.9%	29.3%	24.7%	41.9%	20.4%	53.6%	47.6%	16.7%	33.3%	25.0%	30.2%
Mancanza di esperienza e know-how nell'organizzazione su aspetti ambientali emergenti	38.7%	32.1%	41.9%	54.8%	44.9%	46.4%	52.4%	50.0%	23.8%	75.0%	42.3%

Tabella 13. Rilevanza preoccupazione aziendale in base numero addetti, fatturato e codice Ateco.

Domanda 11

Pensando alla sua organizzazione quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni?

Alle imprese coinvolte nella rilevazione è stato inoltre chiesto se attuano azioni concrete nell'ambito della sostenibilità ambientale. In generale, le organizzazioni mostrano un certo livello di impegno, in particolare per quanto riguarda l'incentivazione dei dipendenti ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente (293 imprese, pari al 57,4%, hanno indicato questa area come rilevante) e alla conoscenza e al monitoraggio dei rischi ambientali (rilevanti per 282 imprese, il 55,3%). Tuttavia, a fronte dell'elevata attenzione verso l'incentivazione comportamentale, si registra una minore enfasi su altri aspetti legati alla gestione delle risorse umane. La formazione del personale sui temi della sostenibilità ambientale è ritenuta rilevante solo da 235 imprese (46,1%), mentre la valutazione delle performance dei dipendenti anche in relazione ai comportamenti sostenibili viene considerata importante da 219 rispondenti sui 550 totali (43%). Ancora più limitato risulta l'utilizzo di bonus o incentivi legati al raggiungimento di obiettivi ambientali, valorizzato solo da 139 aziende, ovvero il 27,3% del campione. Anche le attività di comunicazione esterna e l'organizzazione di eventi sul tema ambientale risultano poco sviluppate: solo il 30,6% delle imprese attribuisce rilevanza ad una comunicazione completa e tempestiva verso l'esterno, mentre appena il 28% considera significativa l'organizzazione di eventi dedicati alla sensibilizzazione e alla promozione di modelli di consumo sostenibili.

Figura 12. Rappresentazione grafica della rilevanza di azioni in materia di sostenibilità ambientale

Sono state quindi analizzate nel dettaglio le caratteristiche delle imprese che attribuiscono rilevanza alle azioni in materia di sostenibilità ambientale sopracitate. In relazione alla dimensione aziendale, si osserva che le imprese con più di 50 dipendenti (e fino a 250 dipendenti) risultano significativamente più attive rispetto a quelle con un numero inferiore di addetti. Questa differenza è particolarmente marcata nelle pratiche di gestione delle risorse umane, come quelle legate all'impiego della sostenibilità ambientale quale leva per attrarre nuovi talenti, nonché nei meccanismi di valutazione e incentivazione del personale (Tabella 14).

Queste imprese mostrano inoltre un maggiore impegno nella comunicazione verso l'esterno dei risultati raggiunti in ambito ambientale, nelle attività di gestione dei rischi e nei processi di innovazione finalizzati a ridurre l'impatto ambientale rispetto ad imprese che presentano un numero inferiore di dipendenti. Anche il fatturato rappresenta un elemento discriminante: al suo aumentare, cresce la propensione delle imprese ad adottare pratiche sostenibili. In particolare, quasi tutte le aziende con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro dichiarano di monitorare attivamente i rischi ambientali, mentre solo circa la metà delle imprese con ricavi pari o inferiori a tale soglia effettua attività analoghe. Andamenti simili si rilevano anche per quanto riguarda l'incentivazione dei comportamenti sostenibili da parte dei dipendenti attraverso premi e bonus. Infine, rispetto ai codici ateco di appartenenza, l'innovazione di processo volta a migliorare l'impatto ambientale è ritenuta particolarmente rilevante nei settori dei servizi ICT, dei servizi alle imprese, dei servizi finanziari e assicurativi e nelle attività immobiliari. Le imprese operanti nei servizi alle imprese mostrano inoltre un'attenzione marcata all'incentivazione dei comportamenti sostenibili tra i dipendenti e al monitoraggio dei rischi ambientali. Tuttavia, in questo stesso settore, solo una quota ridotta di aziende valorizza strumenti di incentivazione economica per i dipendenti o considera la sostenibilità ambientale come leva per attrarre nuovi collaboratori.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Facciamo innovazione di processo per migliorare l'impatto ambientale	45.1%	59.6%	50.1%	45.6%	50.0%
Incentiviamo i dipendenti ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente	55.0%	64.0%	56.3%	57.0%	87.5%
Conosciamo e monitoriamo i rischi ambientali	50.3%	69.1%	53.8%	54.5%	93.8%
Formiamo adeguatamente i dipendenti su temi di sostenibilità ambientale	41.1%	58.3%	45.7%	49.4%	68.8%
Utilizziamo la sostenibilità ambientale per attrarre futuri dipendenti	19.9%	59.3%	30.9%	34.6%	56.3%
Valutiamo i dipendenti anche in riferimento a comportamenti adottati in ambito ambientale	38.7%	54.4%	43.1%	46.2%	56.3%
Premiamo con bonus e incentivi il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale	16.0%	54.3%	25.3%	34.2%	50.0%
Comunichiamo in modo completo e tempestivo i nostri risultati in ambito ambientale	19.3%	57.6%	29.0%	35.9%	56.3%
Organizziamo eventi di sensibilizzazione e promozione di modelli di consumo sostenibili	15.0%	58.9%	28.2%	22.8%	56.3%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Facciamo innovazione di processo per migliorare l'impatto ambientale	48.7%	51.7%	44.6%	54.8%	44.9%	70.4%	66.7%	66.7%	38.1%	66.7%	37.7%
Incentiviamo i dipendenti ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente	56.4%	51.7%	62.2%	61.3%	59.2%	64.3%	65.0%	33.3%	52.4%	75.0%	52.8%
Conosciamo e monitoriamo i rischi ambientali	56.1%	55.2%	51.4%	67.7%	51.0%	63.0%	70.0%	40.0%	66.7%	83.3%	41.5%
Formiamo adeguatamente i dipendenti su temi di sostenibilità ambientale	44.2%	51.7%	40.5%	48.4%	55.1%	53.6%	66.7%	50.0%	42.9%	41.7%	34.0%
Utilizziamo la sostenibilità ambientale per attrarre futuri dipendenti	24.4%	36.8%	25.7%	48.4%	28.6%	50.0%	61.9%	50.0%	28.6%	8.3%	30.8%
Valutiamo i dipendenti anche in riferimento a comportamenti adottati in ambito ambientale	40.3%	37.9%	41.9%	51.6%	46.9%	57.1%	65.0%	66.7%	28.6%	58.3%	35.8%
Premiamo con bonus e incentivi il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale	18.7%	29.3%	21.6%	38.7%	22.4%	50.0%	47.6%	50.0%	42.9%	8.3%	32.1%
Comunichiamo in modo completo e tempestivo i nostri risultati in ambito ambientale	24.2%	41.4%	18.9%	32.3%	18.4%	57.1%	66.7%	50.0%	28.6%	33.3%	34.6%
Organizziamo eventi di sensibilizzazione e promozione di modelli di consumo sostenibili	17.8%	34.5%	14.9%	38.7%	18.4%	53.6%	61.9%	66.7%	33.3%	16.7%	41.5%

Tabella 14. Rilevanza in base a numero addetti, fatturato e codice Ateco.

Domanda 12

Negli ultimi 10 anni quanto ritieni che i seguenti eventi climatici estremi abbiano avuto un impatto economico sulla tua organizzazione?

Per quanto riguarda l'impatto economico legato a eventi climatici estremi (come alluvioni, frane, eventi atmosferici intensi, siccità, ecc.), i rispondenti non sembrano particolarmente preoccupati. In tutti i casi, la percentuale di rispondenti che considera tali eventi come rilevanti si mantiene al di sotto del 40%. Tra i fenomeni maggiormente segnalati emergono "Aumento delle temperature" (ritenuto rilevante dal 37,7% del campione) e "Alluvioni e allagamenti" (35,7%; Figura 13).

Figura 13. Rappresentazione grafica rischi climatici

Approfondendo le caratteristiche delle sole imprese che hanno identificato i rischi climatici come fattori che hanno avuto impatto economico rilevante sulle proprie performance negli ultimi 10 anni si evince che, in linea con quanto emerso da precedenti analisi, le imprese di dimensioni maggiori – in particolare quelle con un numero di addetti compreso tra 50 e 250 – risultano essere le più colpite da tali eventi rispetto a quelle con un numero inferiore di dipendenti. In quasi tutti i casi, circa il 60% di queste aziende segnala come particolarmente impattanti l'aumento delle temperature, alluvioni e allagamenti, e la siccità. Analizzando i dati in relazione al fatturato, si osserva che le imprese con ricavi superiori ai 50 milioni di euro dichiarano con maggiore frequenza impatti economici legati ad alluvioni e allagamenti, nonché all'aumento delle temperature. Lo stesso andamento, sebbene con percentuali inferiori, si riscontra anche tra le imprese con fatturato compreso tra 10 e 50 milioni e quelle con ricavi sotto i 10 milioni di euro. Infine, considerando i settori di attività, gli impatti economici legati ai cambiamenti climatici risultano particolarmente significativi per le imprese operanti nelle attività immobiliari (soprattutto rispetto all'aumento delle temperature), nei servizi finanziari e assicurativi (con riferimento prevalente alla siccità), e nei servizi ICT, in relazione a eventi come alluvioni, allagamenti e siccità (Tabella 15).

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Alluvione e allagamenti	25.9%	58.9%	32.3%	45.6%	56.3%
Frana e smottamento	15.6%	45.0%	22.1%	36.7%	31.3%
Grandine	16.6%	49.7%	25.2%	28.2%	37.5%
Vento forte	17.0%	50.0%	26.8%	29.1%	31.3%
Siccità	13.9%	57.6%	24.7%	34.2%	37.5%
Incendio boschivo	8.7%	55.3%	20.2%	29.5%	43.8%
Aumento delle temperature	28.4%	60.4%	35.5%	47.4%	50.0%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Alluvione e allagamenti	22.9%	43.1%	27.0%	41.9%	28.6%	75.0%	57.1%	66.7%	28.6%	41.7%	49.1%
Frana e smottamento	15.9%	27.6%	12.2%	25.8%	22.4%	42.9%	66.7%	50.0%	28.6%	33.3%	30.2%
Grandine	18.7%	32.8%	15.1%	32.3%	18.8%	44.4%	57.1%	50.0%	33.3%	16.7%	35.8%
Vento forte	20.4%	26.3%	20.3%	32.3%	12.2%	60.7%	52.4%	66.7%	23.8%	16.7%	35.8%
Siccità	15.3%	29.3%	13.5%	48.4%	20.4%	71.4%	76.2%	16.7%	23.8%	8.3%	34.0%
Incendio boschivo	9.6%	27.6%	16.2%	32.3%	12.5%	44.4%	57.1%	50.0%	33.3%	8.3%	37.7%
Aumento delle temperature	23.6%	51.7%	32.4%	58.1%	30.6%	67.9%	50.0%	83.3%	33.3%	25.0%	46.2%

Tabella 15. Rilevanza rischi climatici in base a numero addetti, fatturato e codice Ateco.

Domanda 13

A causa della maggiore frequenza degli eventi climatici estremi, nel breve periodo (0-3 anni) l'organizzazione sarà portata a:

Sulla base delle risposte fornite dai dirigenti aziendali, le principali azioni che le imprese prevedono di adottare nei prossimi tre anni per fronteggiare l'insorgenza di fenomeni climatici estremi riguardano, in primo luogo, "Sottoscrivere polizze assicurative per i relativi rischi" (indicata da 298 imprese, pari al 58,5% del campione) e "Diversificare maggiormente le fonti di approvvigionamento" (segnalata da 243 rispondenti, il 47,7%). Al contrario, circa il 40% delle imprese attribuisce una bassa rilevanza a interventi quali il monitoraggio attivo dei fenomeni climatici sulle sedi dell'organizzazione e l'installazione di barriere fisiche per la protezione degli asset aziendali (Figura 14).

Figura 14. Rappresentazione grafica della risposta ai cambiamenti climatici.

L'analisi dettagliata evidenzia come le imprese con un numero più elevato di dipendenti (fra i 50 e i 250) manifestino una maggiore attenzione rispetto a quelle di dimensioni più contenute (meno di 50 dipendenti) nell'attivare, nel breve termine, strategie di risposta ai fenomeni climatici estremi. Considerando il fatturato, le imprese con ricavi superiori ai 50 milioni di euro si concentrano soprattutto sulla stipula di polizze assicurative e sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Quest'ultima risulta una strategia rilevante anche per le imprese con fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni, che si mostrano inoltre propense ad adattare prodotti o servizi all'emergere di nuove condizioni climatiche. Le imprese con ricavi inferiori ai 10 milioni individuano anch'esse nella sottoscrizione di polizze assicurative la principale forma di protezione.

Infine, analizzando i settori di appartenenza, le imprese operanti nelle attività immobiliari si distinguono per l'alta propensione (83,3%) all'adattamento di prodotti o servizi. Le imprese del settore ICT, invece, mostrano particolare attenzione al monitoraggio dei fenomeni climatici, mentre la sottoscrizione di polizze assicurative risulta trasversale a più comparti, in particolare ai servizi alle imprese, ai servizi ICT e alla logistica.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Monitorare più attentamente i fenomeni climatici sulle sedi dell'organizzazione	27.5%	63.9%	38.3%	41.8%	21.4%
Diversificare maggiormente le fonti di approvvigionamento	41.9%	63.5%	46.7%	54.5%	66.7%
Valutare i rischi climatici nelle scelte di outsourcing	26.1%	59.7%	35.0%	39.2%	50.0%
Adattare i propri prodotti/servizi	28.0%	70.5%	37.0%	57.0%	25.0%
Adottare barriere fisiche per proteggere gli asset	25.0%	56.0%	33.2%	35.4%	50.0%
Sottoscrivere polizze assicurative per i relativi rischi	54.5%	68.7%	59.1%	53.2%	75.0%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Monitorare più attentamente i fenomeni climatici sulle sedi dell'organizzazione	32.7%	39.7%	25.7%	45.2%	28.6%	78.6%	65.0%	60.0%	45.0%	27.3%	40.4%
Diversificare maggiormente le fonti di approvvigionamento	48.7%	43.1%	47.3%	51.6%	50.0%	51.9%	61.9%	33.3%	42.1%	58.3%	44.2%
Valutare i rischi climatici nelle scelte di outsourcing	28.8%	48.3%	25.7%	58.1%	34.7%	55.6%	57.1%	40.0%	30.0%	33.3%	30.2%
Adattare i propri prodotti/servizi	29.5%	48.3%	37.8%	53.3%	30.6%	64.3%	61.9%	83.3%	36.8%	50.0%	43.4%
Adottare barriere fisiche per proteggere gli asset	33.3%	32.8%	20.3%	35.5%	30.6%	53.6%	55.0%	50.0%	40.0%	41.7%	36.5%
Sottoscrivere polizze assicurative per i relativi rischi	61.1%	55.2%	48.6%	70.0%	55.1%	71.4%	52.4%	66.7%	50.0%	75.0%	60.4%

Tabella 16. Rilevanza delle risposte ai cambiamenti climatici in base a numero addetti, fatturato e codice Ateco.

Domanda 14

Pensando alla sua organizzazione quanto i principi di economia circolare influenzano le seguenti attività

Nel questionario è stato inoltre approfondito lo stato di attuazione dei principi di economia circolare all'interno delle imprese. Dai risultati emerge un interesse crescente, da parte dei dirigenti aziendali, in particolare riguardo al recupero dei prodotti giunti a fine vita, ritenuto rilevante da 256 imprese (50,2%). Seguono, in termini di attenzione, l'integrazione dei principi di economia circolare nella "Progettazione e produzione di prodotti e servizi" (48%), la "Rendicontazione interna ed esterna" (45,7%) e i processi di approvvigionamento di materie prime e semilavorati (44,5%). Meno diffuso, invece, risulta essere l'utilizzo di sistemi di "Controllo manageriale per la misurazione della performance" in materia di economia circolare considerato rilevante dal 35,3% dei rispondenti. Inoltre, si registra una certa polarizzazione sull'adozione del principio di recupero dei prodotti a fine vita: un terzo del campione dichiara infatti una scarsa o nulla attenzione a questo ambito, evidenziando la presenza di approcci ancora eterogenei tra le imprese.

Figura 15. Rappresentazione grafica dell'applicazione principi di economia circolare.

Approfondendo le caratteristiche delle imprese che attribuiscono rilevanza all'applicazione dei principi di economia circolare, emergono differenze significative legate alla dimensione aziendale. Le imprese con un numero maggiore di addetti risultano infatti più sensibili a tutti i temi trattati, con particolare attenzione al recupero dei prodotti al fine vita, e alla progettazione e produzione di beni e servizi in ottica circolare. Quasi due terzi delle imprese con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 250 hanno enfatizzato questi aspetti. In relazione al fatturato, il recupero dei prodotti a fine vita è ritenuto particolarmente rilevante dalle imprese con ricavi superiori ai 50 milioni, che si distinguono anche per una maggiore attenzione alla rendicontazione, probabilmente in risposta alle recenti normative europee in materia. Al contrario, non emergono differenze significative tra le imprese con fatturato inferiore ai 50 o ai 10 milioni. Infine, l'analisi per settore economico (codici Ateco) rivela alcune specificità: i servizi alle imprese si concentrano sulla progettazione e produzione di prodotti e servizi circolari; il settore della logistica appare particolarmente impegnato nel recupero dei prodotti a fine vita; le attività professionali mostrano un coinvolgimento più contenuto sul tema, con un'unica area di interesse evidenziata da circa la metà del campione: la progettazione e produzione di prodotti e servizi circolari. Il controllo manageriale finalizzato alla misurazione delle performance e alla rendicontazione ambientale risulta, in questo ambito, ancora poco sviluppato.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Approvvigionamento di materie prime/semilavorati	37.0%	63.8%	43.9%	48.7%	37.5%
Progettazione e produzione di prodotti e servizi	41.3%	65.1%	47.6%	50.0%	50.0%
Recupero di prodotti al fine vita	44.1%	65.8%	47.6%	59.0%	75.0%
Controllo manageriale per la misurazione delle performance	27.7%	54.0%	35.2%	35.9%	50.0%
Rendicontazione interna ed esterna	42.5%	54.7%	46.9%	42.3%	62.5%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Approvvigionamento di materie prime/semilavorati	43.9%	36.2%	44.6%	54.8%	41.7%	60.7%	57.1%	83.3%	35.0%	58.3%	37.7%
Progettazione e produzione di prodotti e servizi	44.5%	41.4%	44.6%	51.6%	44.9%	64.3%	61.9%	50.0%	45.0%	83.3%	52.8%
Recupero di prodotti al fine vita	51.3%	41.4%	47.3%	77.4%	55.1%	42.9%	60.0%	16.7%	35.0%	66.7%	49.1%
Controllo manageriale per la misurazione delle performance	32.7%	32.8%	40.5%	38.7%	32.7%	53.6%	47.6%	33.3%	20.0%	41.7%	30.2%
Rendicontazione interna ed esterna	43.2%	45.6%	50.0%	51.6%	49.0%	44.4%	61.9%	50.0%	30.0%	58.3%	41.5%

Tabella 17. Rilevanza dell'applicazione principi di economia circolare, in base a dimensione, fatturato e codice Ateco.

Domanda 15

Nella mia organizzazione l'adozione di strategie di economia circolare è ostacolata da

Per offrire una panoramica più completa sull'implementazione dei processi di economia circolare, è stato necessario esaminare le relative barriere percepite dalle imprese. I risultati mostrano che, in generale, gli ostacoli all'adozione dei principi dell'economia circolare non sono particolarmente limitanti: infatti, tutti i temi sono stati considerati rilevanti da una percentuale di imprese variabile tra un terzo e la metà dei rispondenti. In ogni caso, secondo gli intervistati, i principali impedimenti all'implementazione dei principi di economia circolare riguardano il contesto istituzionale, come la mancanza di un quadro normativo chiaro, indicato dal 47,8% dei rispondenti e di un adeguato supporto economico da parte delle istituzioni, segnalato dal 44% del campione. A questi si aggiunge la carenza di risorse umane dedicate (42,3%) e la mancanza di conoscenza specifica sul tema (42,2%). Rispetto alle caratteristiche delle imprese che hanno identificato come rilevanti le diverse barriere all'implementazione dei principi dell'economia circolare, possono essere fatti alcuni distinguo (Figura 16).

Figura 16. Rappresentazione grafica dell'importanza degli ostacoli all'economia circolare.

Nello specifico, le imprese con una forza lavoro compresa tra 50 e 250 dipendenti percepiscono in misura maggiore tutte le barriere indicate, rispetto a quelle con meno di 50 dipendenti. Queste ultime, infatti, mostrano una percezione limitata delle problematiche connesse all'implementazione dei principi di economia circolare, con solo un quinto dei rispondenti che ritiene rilevante l'inadeguatezza degli strumenti di monitoraggio per l'economia circolare e dell'incompatibilità dei processi produttivi correnti con i principi dell'economia circolare. In relazione al fatturato, le imprese con ricavi tra 10 e 50 milioni di euro e quelle con fatturato inferiore ai 10 milioni di euro hanno evidenziato una maggiore percezione di quasi tutte le barriere rispetto alle imprese con fatturato superiore ai 50 milioni di euro, ad eccezione della mancanza di supporto economico da parte delle istituzioni e dello scetticismo verso i ritorni economici e non economici dell'economia circolare. Analizzando i settori di attività, emerge che la mancanza di un quadro normativo chiaro risulta particolarmente rilevante per le imprese operanti nei settori immobiliare e finanziario-assicurativo, mentre le imprese del settore ICT rilevano criticità specifiche dell'inadeguatezza degli strumenti di monitoraggio dell'economia circolare e nell'incompatibilità con i processi produttivi attuali (Tabella 18).

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Mancanza di risorse economiche interne da dedicare	34.5%	49.7%	39.8%	41.8%	25.0%
Mancanza di risorse umane da dedicare	39.1%	50.3%	41.7%	50.0%	31.3%
Mancanza di un quadro normativo chiaro	43.6%	59.1%	46.9%	59.5%	43.8%
Mancanza di supporto economico da parte delle istituzioni	40.4%	53.7%	43.4%	51.3%	50.0%
Inadeguatezza degli strumenti di monitoraggio	21.2%	57.0%	30.4%	43.0%	26.7%
Scetticismo verso i suoi ritorni economici e non economici	30.1%	57.7%	36.0%	48.1%	43.8%
Incompatibilità con i processi produttivi correnti	22.6%	51.0%	30.0%	38.0%	26.7%
Mancanza di conoscenza specifica sul tema	37.5%	53.6%	43.6%	43.6%	18.8%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Mancanza di risorse economiche interne da dedicare	41.0%	31.6%	37.8%	41.9%	36.7%	50.0%	42.9%	50.0%	47.6%	33.3%	32.1%
Mancanza di risorse umane da dedicare	43.9%	29.3%	47.3%	58.1%	49.0%	55.6%	38.1%	16.7%	33.3%	33.3%	34.0%
Mancanza di un quadro normativo chiaro	44.9%	46.6%	47.3%	67.7%	49.0%	50.0%	70.0%	83.3%	38.1%	58.3%	36.5%
Mancanza di supporto economico da parte delle istituzioni	45.8%	42.1%	43.2%	48.4%	37.5%	48.1%	52.4%	33.3%	47.6%	41.7%	43.4%
Inadeguatezza degli strumenti di monitoraggio	24.4%	32.8%	24.3%	38.7%	30.6%	60.7%	40.0%	50.0%	23.8%	41.7%	40.4%
Scetticismo verso i suoi ritorni economici e non economici	31.4%	36.8%	31.5%	51.6%	38.8%	51.9%	55.0%	16.7%	42.9%	50.0%	45.3%
Incompatibilità con i processi produttivi correnti	28.0%	39.7%	18.9%	33.3%	22.4%	60.7%	38.1%	50.0%	28.6%	16.7%	37.7%
Mancanza di conoscenza specifica sul tema	38.5%	41.4%	39.2%	54.8%	46.9%	55.6%	52.4%	16.7%	47.6%	50.0%	35.8%

Tabella 18. Rilevanza degli ostacoli all'applicazione dei principi di economia circolare, in base a dimensione, fatturato e codice Ateco.

Summary

L'indagine offre un quadro articolato dei fenomeni legati alla sostenibilità ambientale nelle imprese italiane, delineando una realtà in trasformazione, ma ancora segnata da divari rilevanti. Alcuni aspetti meritano particolare attenzione per comprenderne a fondo le implicazioni.

Transizione ecologica: una questione di risorse e dimensioni

Si conferma come dimensioni aziendali e disponibilità di risorse siano determinanti nell'adozione di pratiche sostenibili. Secondo un'indagine riportata da Il Sole 24 Ore¹⁵, il 78% dei decision maker italiani ritiene che la transizione ESG avrà un impatto significativo sul proprio modello di business; tuttavia, solo il 68% delle imprese con meno di 50 dipendenti ha già avviato attività in tal senso, contro l'89% delle imprese con più di 50 dipendenti, evidenziando un gap di maturità sostenibile.

Questo dato rispecchia la disparità evidenziata anche nella presente indagine, dove le aziende di maggiori dimensioni mostrano un approccio più strutturato, con strumenti di monitoraggio, pianificazione e reportistica, mentre le imprese più piccole in termini di dipendenti e fatturato, pur sensibili al tema, faticano a integrarlo nei processi strategici, spesso per mancanza di competenze interne e risorse finanziarie adeguate.

Cambiamenti climatici ed economia circolare: tra percezioni in evoluzione e opportunità da cogliere

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la percezione del rischio climatico: infatti, il tema dei cambiamenti climatici in media è considerato rilevante da meno della metà del campione.

Questo dato è in linea con quanto evidenziato in un rapporto pubblicato da CDP Europe e Oliver Wyman¹⁶, che riporta che meno del 40% delle piccole e medie imprese a livello europeo incorpora considerazioni climatiche nei contratti con i fornitori. Tale elemento è stato posto all'attenzione anche dal World Economic Forum¹⁷, secondo cui la crisi climatica potrebbe ridurre il margine operativo lordo delle imprese fino al 25% entro il 2050. Ciò rappresenta una criticità strategica in un contesto come quello italiano, dove – secondo l'Osservatorio Nazionale Città Clima di Legambiente – nel 2024 si sono verificati 351 eventi (un incremento del 485% rispetto al 2015), superando, per il terzo anno consecutivo, i 300 episodi di fenomeni climatici estremi.

Anche l'adozione di modelli di economia circolare presenta potenzialità di ulteriore crescita. Sebbene le imprese riconoscano l'importanza del tema, approfondimenti di dettaglio evidenziano come l'integrazione della stessa nella catena del valore emerga solo parzialmente. Risultano, inoltre, ancora meno implementati processi di monitoraggio e controllo sul tema. Anche il Circular Economy Network 2024¹⁹, ha evidenziato come le piccole e medie imprese italiane appaiono sempre più consapevoli rispetto al proprio ruolo in ottica di transizione ecologica. Emerge in questa indagine, tuttavia, come tale consapevolezza nella maggior parte dei casi non si traduca in azioni concrete. Tra gli ostacoli principali si citano la mancanza di incentivi fiscali e un quadro normativo percepito come instabile, aspetti confermati anche dal recente Rapporto Confindustria sull'economia circolare.

Diffondere una cultura per la sostenibilità

Un elemento trasversale e ancora poco esplorato è quello della diffusione di una cultura della sostenibilità all'interno e all'esterno delle aziende. Secondo quanto rilevato da Sustainability Makers e Impronta Etica, la promozione e la diffusione della sostenibilità ambientale all'interno delle aziende, attraverso iniziative promosse dalle direzioni aziendali quali eventi, newsletter, formazione, appare come elemento dirimente ai fini di incentivare l'innovazione in questo senso. Quest'ultimo è un ambito fondamentale per il cambiamento culturale, ma ancora poco valorizzato nel nostro campione, nonostante sia riconosciuto come leva strategica nei principali standard ESG, quali ad esempio il Global Reporting Initiative. Nello specifico, la formazione del personale sui temi ambientali è ritenuta rilevante da meno della metà delle aziende coinvolte nella ricerca. Ancora, emerge come le imprese risultino attente ad incentivare comportamenti sostenibili da parte dei dipendenti, sebbene tale attenzione non si traduca sistematicamente in percorsi formativi strutturati, né in sistemi di valutazione delle performance o in meccanismi di premialità. Inoltre, la sostenibilità ambientale non risulta essere una leva particolarmente significativa per attrarre futuri dipendenti o per mantenere il legame di fiducia con il mercato e con i finanziatori. Sebbene le imprese intervistate temano un cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso prodotti eco-friendly, non sembrano particolarmente preoccupate del rischio reputazionale o delle perdite finanziarie legate ad investimenti o scelte poco sostenibili.

In sintesi, le aziende sembrano essere in una fase di "transizione consapevole ma parziale" verso la sostenibilità ambientale. Dall'analisi emerge infatti un disallineamento tra la diffusa percezione della rilevanza della transizione ecologica e l'effettiva attribuzione di priorità alle sue dimensioni operative, in materia di sviluppo di competenze green, mitigamento di fenomeni climatici estremi e implementazione di forme di economia circolare. Tali elementi che risultano spesso affrontati in modo parziale, segnalano l'assenza di una visione strategica integrata e sistemica della transizione ambientale. Sebbene le imprese mostrino una consapevolezza crescente rispetto alla necessità di intraprendere percorsi di sostenibilità, l'approccio appare ancora frammentato e selettivo. In particolare, la sostenibilità ambientale sembra essere percepita dalle aziende intervistate più come un rischio da monitorare o un costo da ridurre, e meno come un'opportunità per sviluppare nuovi mercati o nuove forme di fare impresa. Restano quindi forti differenze di approccio, investimenti e maturità tra le imprese. Il quadro normativo, il supporto pubblico e un'attenzione particolare alla diffusione di una cultura per la sostenibilità, saranno elementi decisivi per accelerare e uniformare questa trasformazione.

¹⁵Il Sole 24 Ore (2024), Dalle grandi aziende alle Pmi, la transizione Esg viaggia a due velocità, disponibile al link: <https://www.ilsole24ore.com/art/dalle-grandi-aziende-pmi-transizione-esg-viaggia-due-velocita-AGxx2VEB>

¹⁶CDP and Oliver Wyman (2023), stepping up: strengthening Europe's corporate climate transition, disponibile al link: <https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2023/feb/cdp-europe-report.pdf>

¹⁷World Economic Forum (2025), The Cost of Inaction: A CEO Guide to Navigating Climate Risk, disponibile al link: <https://www.weforum.org/publications/the-cost-of-inaction-a-ceo-guide-to-navigating-climate-risk/>

¹⁸Osservatorio Nazionale Città Clima (2024), Città Clima - Bilancio 2024, disponibile al link: <https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Citta-Clima-Bilancio-finale-2024.pdf>

¹⁹Circular Economy Network (2024), Rapporto sull'Economia Circolare in Italia, disponibile al link: <https://circulareconomynetwork.it/wp-content/uploads/2024/05/CEN2024-Impagina-TOT-DEF.pdf>

²⁰Confindustria (2025), Economia circolare: strategie e prospettive per l'industria, disponibile al link: <https://www.confindustria.it/wcm/connect/393b7cb0-63fa-4c68-852e-a6d270068578/ECONOMIA+CIRCOLARE+-+STRATEGIE+E+PROSPETTIVE+PER+L%2E%80%99INDUSTRIA+-+II+Secondo+Rapporto+di+Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-393b7cb0-63fa-4c68-852e-a6d270068578-pmEHXtu>

²¹Sustainability Makers e Impronta Etica (2024), Sostenibilità e innovazione: dalla visione all'azione, disponibile al link: <https://www.sustainability-makers.it/media/news/innovazione-sostenibile-da-quali-condizioni-e-favorita-nelle-imprese-italiane/>

5

La transizione tecnologica nelle aziende italiane: tra resistenza al cambiamento, opportunità e creazione di valore

Le tecnologie digitali hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nella vita quotidiana e in quella lavorativa, trasformando l'economia, la cultura e le relazioni sociali. All'interno delle organizzazioni, il passaggio da processi ad alta intensità di lavoro a processi ad alta intensità di automazione è noto come "transizione tecnologica". Questo cambiamento implica l'adozione di tecnologie e soluzioni digitali in ogni ambito aziendale e l'adattamento e l'integrazione di strumenti, processi e approcci digitali in tutti i settori dell'azienda, influenzando radicalmente il modus operandi e il modo in cui l'azienda interagisce con i propri clienti.

La transizione digitale non si limita all'adozione di nuovi strumenti tecnologici, ma comporta anche una profonda trasformazione culturale e organizzativa. Le soluzioni digitali possono potenziare la forza lavoro e promuovere una trasformazione dei processi e dei modelli di business. Questo cambiamento può consentire alle aziende di crescere e di competere con maggior successo, rispondendo prontamente a mercati mai così accelerati come ora.

L'impiego di tecnologie appropriate, in sinergia con le risorse umane, i processi operativi e le attività correnti, conferisce alle organizzazioni la capacità di adattarsi prontamente a cambiamenti e opportunità emergenti, garantendo al contempo la soddisfazione di esigenze sempre più diversificate e in continua evoluzione.

Tecnologie principali

L'attenzione verso le tematiche di transizione digitale e processi di innovazione tecnologica sta progressivamente acquisendo una posizione preminente nel dibattito internazionale. La transizione tecnologica si mostra essere un processo complesso che coinvolge la digitalizzazione di dati, processi, comunicazioni e servizi, e contestualmente l'adozione di tecnologie emergenti, tra le quali è necessario comprendere le seguenti:

Intelligenza artificiale e apprendimento automatico

L'intelligenza artificiale (IA) e il machine learning (ML) sono strumenti che le aziende utilizzano per migliorare l'efficienza operativa, automatizzare i processi e offrire servizi personalizzati. L'intelligenza artificiale (IA) è una branca dell'informatica che consente ai computer di simulare alcune capacità cognitive umane.

Il machine learning è una sottocategoria dell'IA che consente di "allenare" il software a svolgere in modo autonomo determinate attività. L'intelligenza artificiale può essere impiegata per automatizzare e ottimizzare una serie di processi interni, quali la gestione documentale, la conformità normativa, la tenuta della contabilità, il marketing strategico e operativo, la gestione delle operation, il dimensionamento dei magazzini, ecc. Tale tecnologia può portare a una riduzione dei costi operativi, a un aumento della produttività e dell'efficienza, a un miglioramento dell'esperienza dei clienti e dei dipendenti, a una maggiore precisione delle previsioni, all'automatizzazione dei processi decisionali e a un aumento della sicurezza informatica.

Internet of Things

L'IoT (Internet of Things) consente a dispositivi e macchinari in una rete interconnessa di scambiarsi dati digitali. I dati provenienti dalle macchine e i report di manutenzione vengono analizzati al fine di ottimizzare le prestazioni e l'efficienza complessiva del sistema. I sistemi aziendali basati sull'intelligenza artificiale analizzano costantemente tali informazioni alla ricerca di modelli, tendenze e correlazioni. Tali informazioni contribuiscono a guidare la manutenzione predittiva e i flussi di lavoro automatizzati, aumentando l'efficienza e la produttività nel tempo, man mano che le applicazioni di apprendimento automatico "impareranno" dai dati IoT.

Robotica e automazione dei processi²²

Sia la robotica che la RPA (Robotic Process Automation) fanno uso di processi automatizzati per l'esecuzione di compiti ripetitivi o pre-programmati. I dispositivi robotici sono composti da parti meccaniche mobili, predisposte per eseguire compiti fisici specifici. I processi di RPA sono programmati e automatizzati in modo analogo, ma si caratterizzano per essere processi software anziché dispositivi fisici, e per i compiti di natura amministrativa che svolgono.

VR/AR²³

La realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR) sono tecnologie che consentono di creare ambienti virtuali immersivi. Tali tecnologie rappresentano i fondamenti del metaverso, un'ipotetica rete di mondi virtuali in cui è possibile interagire in modo simile alla realtà. Le tecnologie della realtà virtuale (VR) e della realtà aumentata (AR) possono trovare impiego in ambito aziendale per applicazioni di marketing, formazione, comunicazione e altro ancora.

Quantum computing

Il quantum computing, o calcolo quantistico, fa uso di tecnologie specializzate, quali hardware e algoritmi che sfruttano la meccanica quantistica, al fine di risolvere problemi complessi che risultano irrisolvibili, o non risolvibili in tempi sufficientemente brevi, per i computer e i supercomputer tradizionali. Il quantum computing trova applicazione in vari ambiti aziendali, tra cui l'intelligenza artificiale, l'ottimizzazione, la logistica e la finanza.

Blockchain

La tecnologia Blockchain, o "catena di blocchi", trae vantaggio dalle caratteristiche intrinseche di una rete di nodi informatici (ovvero, computer dotati di una copia del registro della Blockchain) per consentire la gestione e l'aggiornamento sicuro ed univoco di un registro di dati e informazioni, garantendo al contempo un accesso aperto, condiviso e distribuito senza la necessità di un'entità centrale per il controllo e la verifica delle informazioni.

Connettività cloud e Anything as a Service (XaaS)

L'infrastruttura basata su cloud rappresenta un elemento fondamentale per il successo della trasformazione digitale e per la creazione di reti IoT (Internet of Things) e sistemi aziendali connessi. L'accesso centralizzato e on-demand a tutti i sistemi, asset e dati consente alle organizzazioni di scalare l'infrastruttura in base alle esigenze e di modificare o automatizzare rapidamente i flussi di lavoro. Questo aspetto risulta fondamentale per sostenere le priorità strategiche e i modelli operativi in rapida evoluzione delle imprese. Affrontare e cercare di comprendere a fondo le dinamiche che guidano le imprese, nell'essere o meno attori protagonisti di tale transizione, si rivela estremamente importante per diverse ragioni, principalmente legate a fattori e opportunità chiave di sviluppo aziendale: la propensione all'innovazione e al miglior posizionamento competitivo nel lungo periodo, un maggior grado di efficienza e produttività all'interno delle diverse aree di business, un maggior accesso ai mercati globali, la maggior capacità di gestire e analizzare dati, la maggiore capacità di attrarre capitali, solo per citarne alcuni.

Diventa di fondamentale importanza sottolineare, inoltre, come porre in essere processi e adottare tecnologie avanzate ed emergenti, rappresenti per le aziende una grande opportunità per ridurre asimmetrie informative, con potenziali benefici in termini di consapevolezza nel prendere decisioni, miglioramento della soddisfazione e dell'esperienza dei clienti (per le organizzazioni for-profit) e degli utenti (per le organizzazioni pubbliche e non-profit) e miglioramento degli indicatori di sostenibilità. Si tratta, in sostanza, di creazione di valore positivo e condiviso nel lungo termine. Di pari passo, diverse sono le sfide da affrontare per le imprese: i costi della transizione, l'impatto sugli investimenti (e quindi sul fabbisogno di liquidità), e il tema della sicurezza informatica. Tali considerazioni sottolineano, in modo sempre più rilevante, come la transizione tecnologica non riguardi solo l'adozione di nuovi strumenti tecnologici, ma implichi anche una profonda trasformazione culturale e organizzativa all'interno delle singole aziende, promuovendo collaborazione, flessibilità e un vero e proprio cambio di mindset. Cogliere queste sfide e trasformarle in opportunità diventa, quindi, prioritario, soprattutto in un contesto come quello domestico in cui il livello di digitalizzazione delle aziende italiane, seppure in crescita, è ancora estremamente deficitario e con differenze ancora "troppo sensibili" tra PMI e aziende di grandi dimensioni (Istat, 2023; 2024).

Le sfide della transizione tecnologica: un trade-off tra necessità, opportunità e rischi

Nonostante il ritardo tecnologico venga spesso ricondotto alla mancanza di risorse, la transizione tecnologica per essere affrontata e accolta richiede soprattutto un cambiamento culturale e organizzativo significativo. La transizione tecnologica richiede certamente investimenti ingenti in infrastrutture, software e hardware, ma molte aziende non dispongono ancora delle competenze tecniche necessarie per potere implementare efficacemente le nuove tecnologie nelle proprie pratiche operative. Non mancano, inoltre, costi associati alla formazione e alla consulenza. Per molte aziende, specialmente le PMI, lo sforzo economico può rappresentare una forte barriera. La transizione tecnologica è un fenomeno travolgente che richiede alle imprese di rimodellare il proprio business per adattarsi rapidamente ai repentini cambiamenti del mercato e poter sfruttare le opportunità emergenti; ma anche di rimodellare la propria struttura, nonché le consuetudini che danno continuità alle funzioni, alle attività, e ai processi che vengono svolti nei confini dell'organizzazione.

In quanto trasversale, la transizione tecnologica (soprattutto nella sua accezione di digitalizzazione) esercita un impatto diretto su tutte le funzioni aziendali, esigendo che le imprese siano disposte a cambiare e a ristrutturarsi.

Contestualmente alle opportunità, emergono anche sfide significative, tra le quali la sicurezza informatica riveste grande importanza. In tal senso, alcune evidenze ci aiutano nella lettura del quadro di riferimento italiano. Se osserviamo alcuni dati recenti sembra, infatti, emergere la presenza di misure di sicurezza avanzate soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni, ma una consapevolezza dell'importanza di tutti i temi di "cyber security" anche per le imprese di minori dimensioni (Istat, 2024). In un quadro regolamentare europeo che prende forma, la cornice normativa italiana vede l'introduzione del recente decreto NIS 2 che pone particolare rilevanza alla Strategia nazionale di cyber sicurezza con evidenti interconnessioni e ripercussioni sull'intero ecosistema digitale. L'implementazione della direttiva NIS 2 pone sfide significative per le piccole e medie imprese italiane, soprattutto riguardo i collegamenti societari e gli obblighi di sicurezza. Si tratta, infatti, di un progetto ambizioso che introduce un'architettura di sicurezza complessa e un perimetro di applicazione esteso, presentando sfide concrete e considerevoli, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), le imprese collegate e si estende, di fatto, all'intera catena delle forniture, con evidenti impatti a livello nazionale.

Le imprese di piccole dimensioni hanno ancora poca conoscenza della reale portata del fenomeno

Dati di carattere generale mostrano, come presumibile, che le aziende di piccole dimensioni siano tecnologicamente 'laggard', ossia che abbiano un ritardo strutturale o cronico nel loro approccio al nuovo. Sebbene sia largamente comprensibile come tra sviluppo tecnologico e dimensione di impresa vi sia una relazione, è opportuno però ricordare che la maggior parte del tessuto imprenditoriale italiano è costituito da piccole imprese a vocazione manifatturiera, che fanno della propria artigianalità la fonte primaria del proprio vantaggio competitivo.

Pur con il beneficio di approssimazione, l'Italia (ma come del resto l'Europa) si caratterizza per essere un'area nella quale aziende ad alta intensità di tecnologia convivono con organizzazioni labour intensive e con scarso ricorso alla tecnologia. La dimensione dell'impresa, oltre a delineare la propensione ad investire in tali processi, sembra, quindi, avere un ruolo fondamentale anche nell'identificare quali processi di digitalizzazione possano essere trainanti ai fini competitivi e di sviluppo. In particolare, come già accennato, per le PMI le sfide potrebbero essere percepite come altamente costose in un'ottica di valutazione del trade-off rischio-costi/rendimento.

In tale ottica, il tema degli investimenti e del costo della transizione tecnologica assume un forte significato, in particolare se si osserva come per le imprese sia di fondamentale importanza, per poter essere parte attiva di tale transizione, poter accedere a forme di agevolazione e finanziamento pubblico³³. Da tale punto di vista la Transizione 5.0³⁴, misura dalle diverse potenzialità in tal senso, sembra però sollevare importanti interrogativi di carattere generale nel contesto italiano. Nonostante i correttivi annunciati dal governo, presenta diversa criticità principalmente legate ad un meccanismo ancora troppo articolato, con costi e procedure che scoraggiano soprattutto le piccole imprese, e tempi ancora troppo stretti per realizzare progetti complessi o per acquistare macchinari personalizzati³⁵.

Impatti eterogenei nei diversi settori

La transizione digitale sta avendo e ha avuto un impatto significativo su numerosi settori. Sembra emergere tuttavia la presenza di una significativa eterogeneità tra i settori, sia nell'approccio alle tecnologie, sia in relazione alla consapevolezza della loro necessità in chiave prospettica, sia osservando i benefici nell'adozione delle stesse. Tra i principali settori che hanno subito la maggiore trasformazione e riscontrato maggiori benefici sembrano annoverarsi il manifatturiero (settore nel quale la realizzazione del programma industria 4.0 è stato davvero trasformativo); il settore del commercio retail (in cui l'e-commerce è stato game changer), i settori bancario e finanziario nel suo complesso (alle prese con l'avvento della fin-tech), e il settore della logistica e dei trasporti (dove automatizzare ed efficientare sono gli unici mantra).

In modo analogo a quanto riportato in merito ad altri aspetti di transizione e oggetto di questo report (sociale ed ecologica), questa sezione si dedica all'analisi della rilevanza delle dinamiche e dei processi di transizione tecnologica nelle aziende italiane. Verrà analizzato l'approccio che le aziende intervistate stanno adottando nei confronti della transizione tecnologica per affrontare in modo proattivo le sfide emergenti.

All'interno dell'ampio spettro della transizione tecnologica, la seguente analisi si è concentrata su tre tematiche chiave, strettamente interconnesse tra loro: il tema della percezione della transizione quale driver di creazione di valore all'interno delle diverse aziende italiane, l'impatto sulle diverse aree di business in chiave prospettica, e il tema degli investimenti.

²²World Robotics 2023, International Federation of Robotics.

²³Secondo Statista, nei prossimi anni i ricavi dell'AR e della VR a livello globale potrebbero vedere una netta impennata, passando dai €23,9 miliardi del 2022 a quota €49,9 miliardi nel 2026.

²⁴La digitalizzazione genera una quantità enorme di dati, che possono essere analizzati per ottenere insight preziosi. L'analisi dei dati aiuta a prendere decisioni più informate e a migliorare la comprensione dei clienti.

²⁵La digitalizzazione può contribuire a ridurre l'impatto ambientale attraverso la riduzione dell'uso di carta, il miglioramento dell'efficienza energetica e la promozione di modalità di lavoro remote che riducono i trasporti.

²⁶https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/01/Statreport_ICT2024-1.pdf

²⁷https://www.istat.it/files/2023/12/report-imprese_2023.pdf

²⁸La NIS2 amplia significativamente il campo di applicazione rispetto alla precedente Direttiva NIS, includendo settori cruciali come la gestione dei rifiuti, il trasporto, l'industria alimentare, la fornitura e distribuzione di acqua potabile, le infrastrutture digitali, la pubblica amministrazione, la produzione, la ricerca e lo sviluppo di medicinali e dispositivi medici, e il settore spaziale.

²⁹Art. 9 del D.lgs. 138/2024. Più precisamente, all'interno della Strategia nazionale per la cybersicurezza, sono previste, tra l'altro, misure dirette a garantire la sicurezza informatica nella catena di approvvigionamento dei prodotti e dei servizi TIC, utilizzati anche negli appalti pubblici, nonché in grado di assicurare la gestione delle vulnerabilità (cfr. art. 9, comma 3).

³⁰Gli obblighi introdotti dalla NIS2 sono più stringenti e riguardano: (i) la Gestione del rischio: è fatto obbligo di adottare un approccio basato sul rischio, identificando le vulnerabilità e implementando misure di sicurezza adeguate. Questo include la valutazione periodica del rischio e l'aggiornamento delle misure di sicurezza; (ii) la Notifica degli incidenti: procedure più rigorose per la notifica degli incidenti di sicurezza alle autorità competenti, con tempi più brevi e informazioni più dettagliate; (iii) la Sicurezza della supply chain: obbligo di valutare e gestire i rischi derivanti dalla supply chain, implementando misure di sicurezza contrattuali e tecniche con i fornitori. (iv) l'Accountability del management: maggiore responsabilità per il management nella gestione della sicurezza cibernetica, con possibili sanzioni in caso di violazioni.

³¹Osservazioni su dati Istat 2023.

³²Istat, 2024.

³³Dati Istat recenti, identificano, infatti, come tale elemento rappresenti il primo reale fattore trainante per lo sviluppo della transizione tecnologica (Istat, 2024).

³⁴L'articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. In complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell'ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese ubicate nel territorio italiano.

³⁵Con il risultato che molte realtà, pur avendo bisogno di innovare, finiscono per rinunciare agli incentivi, preferendo rimandare i progetti o puntare su strumenti meno complessi, come l'Industria 4.0.

Transizione tecnologica Analisi dei principali risultati dell'indagine

Domanda 16

Come definirebbe in generale il livello di sviluppo tecnologico all'interno del suo settore?

In particolare, da un primo "focus by industry" emerge come le aziende intervistate percepiscano lo sviluppo tecnologico all'interno del proprio settore di appartenenza come ampiamente avanzato (con 323 aziende, il 63%). Se si osserva una ripartizione per singoli settori, emerge con maggior forza come siano i settori legati ai Servizi finanziari (76,2%), alle Attività professionali (76,2%) e ai Servizi alla persona (73,6%) a percepire questo maggior grado di avanzamento nello sviluppo tecnologico all'interno del proprio settore, meno percepito nella frequenza assoluta invece nei settori dei Servizi alle imprese (41,7%), delle Costruzioni (49,1%) e delle Attività immobiliari (50%; Figura 17).

Figura 17. Rappresentazione grafica sviluppo tecnologico nel settore

Se si osservano invece alcune variabili dimensionali, è possibile rilevare come tale percezione sia più marcata per le aziende con un numero di dipendenti maggiore di 50 unità (72,2%) e un fatturato maggiore di 50 milioni di euro (68,8%) rispetto ad aziende con meno di 50 dipendenti (60% circa) e un fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro (65,8%) e inferiore ai 10 milioni di euro (64%; Tabella 19).

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Scarso 6,50%	7.5%	4.0%	6.4%	5.1%	6.3%
Neutro 30%	32.7%	23.8%	29.6%	29.1%	25.0%
Elevato 63,30%	59.8%	72.2%	64.0%	65.8%	68.8%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Scarso 6,50%	3.8%	12.3%	6.8%	12.9%	8.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	8.3%	9.4%
Neutro 30%	31.8%	38.6%	27.0%	32.3%	32.7%	28.6%	23.8%	50.0%	19.0%	50.0%	17.0%
Elevato 63,30%	64.3%	49.1%	66.2%	54.8%	59.2%	71.4%	76.2%	50.0%	76.2%	41.7%	73.6%

Tabella 19. Rilevanza sviluppo tecnologico nel settore in relazione a dimensione e codice Ateco.

Domanda 17

Come definirebbe in generale il livello di sviluppo tecnologico all'interno della sua organizzazione?

L'analisi è poi proseguita a livello "firm specific", al fine di indagare, anche all'interno delle singole organizzazioni, la percezione e valutazione del livello di sviluppo tecnologico. In linea generale, la maggior parte delle aziende che hanno partecipato alla rilevazione ritiene che la propria organizzazione abbia un livello di sviluppo tecnologico elevato (60,20% sul totale), a fronte di un 35% che ritiene di avere un livello di sviluppo tecnologico adeguato e di un 5% che invece si autovaluta come tecnologicamente inadeguato (Figura 18).

Figura 18. Rappresentazione grafica sviluppo tecnologico nell'organizzazione

Se si osserva la distribuzione dimensionale e settoriale, l'analisi evidenzia una percezione significativa dello sviluppo tecnologico soprattutto tra le aziende con un numero di dipendenti tra i 50 e i 250 attive nell'erogazione di Servizi di tipo finanziario e assicurativo. In dettaglio, le evidenze dimensionali emerse mostrano come il 69,5% delle aziende con un numero di addetti maggiore di 50 unità ritiene elevato il proprio livello di sviluppo tecnologico in azienda, percentuale che si mostra non dissimile se prendiamo in analisi la variabile dimensionale relativa al fatturato (con percentuali pari al 67,1% e al 68,8% rispettivamente per aziende con un fatturato tra i 10 e i 50 milioni e per aziende che registrano un fatturato superiore ai 50 milioni). Se osserviamo le imprese più piccole (con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato inferiore a 10 milioni) tale percentuale scende rispettivamente al 56,3% e al 58,8%. Da un punto di vista settoriale, le aziende in cui si rileva una maggior percezione di sviluppo tecnologico all'interno di ciascuna organizzazione sono quelle appartenenti al Settore finanziario e assicurativo (76,2%) e Commercio e Servizi di mercato (63,3%). Le aziende che erogano Servizi alla persona sono invece quelle in cui la percezione di sviluppo tecnologico risulta minore (Tabella 20).

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Scarso 5,10%	5.8%	3.3%	5.6%	2.5%	6.3%
Neutro 34,70%	37.9%	27.2%	35.6%	30.4%	25.0%
Elevato 60,20%	56.3%	69.5%	58.8%	67.1%	68.8%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Scarso 5,10%	2.5%	6.9%	4.1%	9.7%	6.1%	3.6%	0.0%	0.0%	4.8%	16.7%	9.4%
Neutro 34,70%	36.9%	44.8%	28.4%	38.7%	26.5%	32.1%	23.8%	50.0%	28.6%	33.3%	37.7%
Elevato 60,20%	60.5%	48.3%	67.6%	51.6%	67.3%	64.3%	76.2%	50.0%	66.7%	50.0%	52.8%

Tabella 20. Rilevanza sviluppo tecnologico dell'organizzazione in relazione a dimensione e codice Ateco

Domanda 18

Con che frequenza le seguenti tecnologie sono utilizzate nella sua organizzazione?

In linea generale, se prendiamo in analisi l'universo delle aziende partecipanti, sembra delinearsi un quadro in cui nessuna delle tecnologie sopra citate mostra un utilizzo maggiormente diffuso rispetto alle altre. Emerge, invece, molto chiaramente come le tecnologie che presentano un utilizzo meno esteso includono la realtà virtuale/aumentata ("VR/AR" – con il 67,8% delle aziende che non ha mai utilizzato tale tecnologia), la tecnologia "Blockchain" (62,40%) e il "Quantum computing" – con il 52,30% delle aziende incluse nel campione) (Figura 19). Se osserviamo tale fenomeno da un punto di vista dimensionale, emerge come, nel contesto domestico, siano le imprese di maggiori dimensioni (sia in relazione al numero di dipendenti, sia rispetto al fatturato) ad implementare maggiormente tali tecnologie.

Figura 19. Rappresentazione grafica frequenza utilizzo tecnologie all'interno dell'organizzazione.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
AI/machine learning (inclusa l'intelligenza artificiale di tipo generativo) 22,20%	13.1%	44.0%	21.2%	26.6%	43.8%
IoT 36,60%	33.4%	48.3%	37.6%	39.2%	40.0%
Robotica/automazione 33,80%	27.1%	50.3%	33.5%	38.5%	31.3%
VR/AR (incluso il metaverso) 18,30%	9.1%	40.7%	17.0%	24.1%	37.5%
Quantum computing 24,70%	16.9%	44.6%	23.2%	26.6%	62.5%
Blockchain 18,80%	9.6%	42.2%	16.8%	26.0%	46.7%
Cloud computing e XaaS 35,30%	28.2%	53.7%	33.8%	43.0%	37.5%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
AI/machine learning (inclusa l'intelligenza artificiale di tipo generativo) 22,20%	14.6%	19.3%	14.9%	19.4%	16.3%	55.6%	57.1%	50.0%	33.3%	16.7%	28.3%
IoT 36,60%	30.7%	24.5%	41.1%	43.3%	34.7%	59.3%	57.1%	66.7%	66.7%	30.0%	34.6%
Robotica/automazione 33,80%	34.4%	33.3%	29.7%	25.8%	32.7%	48.1%	61.9%	20.0%	28.6%	50.0%	26.4%
VR/AR (incluso il metaverso) 18,30%	11.5%	21.4%	9.7%	19.4%	6.1%	48.1%	57.1%	33.3%	28.6%	8.3%	25.5%
Quantum computing 24,70%	17.3%	21.1%	18.1%	45.2%	18.4%	48.1%	61.9%	60.0%	38.1%	33.3%	19.2%
Blockchain 18,80%	11.6%	17.5%	10.8%	35.5%	8.3%	40.7%	50.0%	50.0%	23.8%	8.3%	30.0%
Cloud computing e XaaS 35,30%	29.0%	40.0%	27.0%	29.0%	28.6%	70.4%	47.6%	50.0%	52.4%	33.3%	43.4%

Tabella 21. Rilevanza frequenza di utilizzo delle tecnologie nell'organizzazione in relazione a dimensione e codice Ateco

Dall'analisi della distribuzione settoriale emergono, inoltre, interessanti evidenze e peculiarità di utilizzo. In particolare, tra le aziende che utilizzano già tali tecnologie in modo frequente, la tecnologia AI/machine learning risulta maggiormente utilizzata dalle organizzazioni operanti nel settore dei Servizi ICT (55,6%), Finanziari e assicurativi (57,1%) e Attività immobiliari (50%); la tecnologia IoT nelle aziende del Settore immobiliare e delle Attività professionali (66,7%). Robotica e automazione risultano, invece, maggiormente utilizzate nel settore dei Servizi finanziari e assicurativi (circa il 62%) nei Servizi alle imprese (50%) e nei Servizi ICT (circa il 48%). Anche per le altre tecnologie indagate, si evince la stessa tendenza di implementazione all'interno dei diversi settori, ove in linea generale emerge il settore dei Servizi finanziari e assicurativi quale settore in cui si rileva un maggior utilizzo di quasi tutte le altre tecnologie: "VR/AR" (57%), "Quantum computing" (62%), "Blockchain" (50%). Interessante risulta il maggior utilizzo della tecnologia cloud computing nel settore dei Servizi ICT (70,4%). Un aspetto interessante e rilevante è stato provare ad indagare le percezioni delle aziende rispetto all'impatto di breve periodo sul proprio core business di tali tecnologie e della loro implementazione (Tabella 21).

Domanda 19

Quale impatto ciascuna delle seguenti tecnologie avrà sul core business della sua organizzazione nel breve periodo (0-3 anni)?

Il quesito indaga la percezione delle diverse organizzazioni, in chiave prospettica, circa l'impatto che la transizione tecnologica, declinata attraverso l'implementazione delle diverse tecnologie individuate, avrà sul core business aziendale. Le aziende hanno delineato un quadro in cui tale impatto sembra non essere particolarmente significativo, se non per qualche eccezione. Nel dettaglio, solo una percentuale compresa in media tra il 20 e il 26,6% dei rispondenti ritiene che l'impatto della transizione tecnologica sul core business possa essere rilevante per le maggior parte delle tecnologie individuate³⁶, con picchi al 33% e al 43,5% solo per due particolari tecnologie: "AI/Machine Learning" e "Robotica/Automazione".

Figura 20. Rappresentazione grafica dell'impatto delle diverse tecnologie sul core business aziendale

Ancora una volta emerge in modo molto nitido come siano le imprese con un numero di addetti maggiore a mostrare una maggiore sensibilità e consapevolezza sul tema della transizione tecnologica e dei potenziali impatti. Tale percezione di rilevanza, per tutte le tecnologie, è infatti maggiormente presente nelle organizzazioni con un numero di dipendenti maggiore di 50 unità e un fatturato più elevato. Unica eccezione si rileva nell'analisi della tecnologia relativa alla Robotica e Automazione, tecnologica che risulta percepita come rilevante in termini di impatto prospettico, in modo omogeneo per tutte classi di fatturato (compreso tra il 43% e il 47%). Se osserviamo tali risultati da un punto di vista geografico, sembra evincersi una maggior contezza di tali potenziali impatti prospettici per le aziende prevalentemente concentrate nel sud e nelle isole.

³⁶Tra i rispondenti che hanno sottolineato la rilevanza di tale impatto, l'impatto minore si ritiene possa essere quello relativo al Quantum Computing (solo il 19,40% dei rispondenti "rilevante").

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
AI/machine learning (inclusa l'intelligenza artificiale di tipo generativo) 33%	23.7%	55.7%	29.1%	46.2%	68.8%
IoT 24,50%	16.5%	44.7%	21.8%	32.9%	50.0%
Robotica/automazione 43,50%	38.4%	55.6%	43.0%	46.8%	43.8%
VR/AR (incluso il metaverso) 19,80%	11.7%	40.3%	19.0%	22.8%	43.8%
Quantum computing 19,40%	12.2%	37.8%	19.2%	24.1%	31.3%
Blockchain 23,50%	15.5%	43.3%	22.1%	34.6%	25.0%
Cloud computing e XaaS 26,40%	19.3%	46.6%	26.2%	30.8%	50.0%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
AI/machine learning (inclusa l'intelligenza artificiale di tipo generativo) 33%	26.3%	29.3%	29.7%	41.9%	20.8%	50.0%	66.7%	50.0%	61.9%	41.7%	30.8%
IoT 24,50%	16.2%	27.8%	20.3%	16.1%	16.3%	42.9%	57.1%	50.0%	52.4%	25.0%	31.4%
Robotica/automazione 43,50%	44.6%	36.2%	36.5%	35.5%	51.0%	50.0%	76.2%	50.0%	42.9%	66.7%	34.0%
VR/AR (incluso il metaverso) 19,80%	14.2%	23.6%	12.3%	12.9%	12.5%	46.4%	57.1%	50.0%	28.6%	16.7%	22.0%
Quantum computing 19,40%	15.6%	25.0%	16.2%	19.4%	8.2%	37.0%	47.6%	60.0%	19.0%	0.0%	23.5%
Blockchain 23,50%	15.9%	17.9%	21.6%	29.0%	24.5%	42.9%	55.0%	83.3%	28.6%	16.7%	24.0%
Cloud computing e XaaS 26,40%	20.1%	23.6%	18.9%	32.3%	26.5%	46.4%	52.6%	50.0%	38.1%	33.3%	34.0%

Tabella 22. Rilevanza dell'impatto delle diverse tecnologie sul core business in relazione a dimensione e codice Ateco

Se osserviamo i settori, in modo analogo a quanto già riscontrato precedentemente, si registra una maggiore consapevolezza di impatto prospettico sul proprio core business aziendale nei settori dei Servizi finanziari e assicurativi, nei servizi ICT, nei Servizi alle imprese e nei settori legati alle Attività Immobiliari e Professionali. Se da un lato si osserva tale tendenza generale, è possibile rilevare alcune interessanti differenze a seconda del tipo di tecnologia. Più in dettaglio, "AI/machine Learning" sono percepiti come particolarmente impattanti nel settore dei Servizi finanziari e assicurativi (66,7%) e delle attività professionali (62% circa). La stessa evidenza si rileva per la tecnologia "IoT". "Robotica/automazione" sono invece percepiti come maggiormente impattanti su un orizzonte triennale, nelle aziende attive nei Servizi finanziari e assicurativi (76,2%) e dei servizi alle imprese (67% circa). Per tutte le altre tecnologie, i settori in cui il loro impatto prospettico è maggiormente sentito sono i Servizi finanziari e assicurativi e il settore delle attività immobiliari. Nel settore dell'industria e delle Costruzioni sono percepiti come scarsamente impattanti sia il "Quantum computing" (15,6% per l'industria) che la "Blockchain" (rispettivamente pari al 15,9% e al 17,9%).

Domanda 20

Quale impatto ciascuna delle seguenti tecnologie avrà sulla capacità della sua organizzazione di generare profitti nel breve periodo (0-3 anni)?

L'analisi ha poi voluto indagare la percezione delle diverse organizzazioni dell'impatto che la transizione tecnologica potrà avere sulla capacità di generare profitti nei prossimi tre anni. Anche in questo caso, le aziende partecipanti alla rilevazione hanno delineato un quadro in cui la percezione di tale impatto sembra non essere particolarmente significativa, pur con qualche eccezione. Solo una percentuale compresa tra il 22,9% e il 33,2% dei rispondenti ritiene che l'implementazione di tali tecnologie possa avere un impatto rilevante sui profitti prospettici. La maggior parte dei rispondenti ritiene tale potenziale impatto non significativo con percentuali, per ciascun tipo di tecnologia, comprese tra il 39% per quanto riguarda la tecnologia "Cloud computing" e il 61,4% relativo alla tecnologia "VR/AR (incluso il metaverso)" (Figura 21).

Figura 21. Rappresentazione grafica dell'impatto delle diverse tecnologie sulla capacità di generare profitti.

Tra i rispondenti che, invece, ritengono la transizione tecnologica e l'implementazione delle diverse tecnologie potenzialmente in grado di avere un impatto positivo sulla capacità di generare profitti nel breve periodo, si rileva una maggiore presenza delle aziende più grandi, sia in termini di numero di addetti e sia di fatturato. Tra queste tecnologie troviamo "AI/Machine Learning" (60% per le imprese con più di 50 dipendenti e 62,5% per le imprese con un fatturato maggiore di 50 milioni di euro) e "Robotica/automazione" (62,7% per le imprese con più di 50 dipendenti e 56,3% per le imprese con un fatturato maggiore di 50 milioni di euro). Se osserviamo i settori, in modo analogo a quanto parzialmente già riscontrato, si registra una maggiore consapevolezza di impatto prospettico sulla generazione di profitto nei settori dei Servizi finanziari e assicurativi, nei servizi ICT e nei settori legati alle Attività Immobiliari e Professionali per tutte le tecnologie indagate.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
AI/machine learning (inclusa l'intelligenza artificiale di tipo generativo) 33,20%	20.9%	60.0%	29.8%	41.8%	62.5%
IoT 29,70%	20.9%	52.3%	27.8%	43.6%	43.8%
Robotica/automazione 37,20%	26.8%	62.7%	35.6%	46.8%	56.3%
VR/AR (incluso il metaverso) 22,90%	15.3%	42.3%	22.3%	25.3%	62.5%
Quantum computing 23,90%	12.6%	51.7%	22.0%	29.5%	50.0%
Blockchain 23,90%	12.5%	52.3%	22.2%	33.3%	31.3%
Cloud computing e XaaS 23,50%	14.4%	46.6%	22.2%	27.8%	56.3%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
AI/machine learning (inclusa l'intelligenza artificiale di tipo generativo) 33,20%	21.7%	27.6%	31.1%	29.0%	26.5%	63.0%	71.4%	50.0%	66.7%	25.0%	34.6%
IoT 29,70%	22.9%	33.3%	24.7%	35.5%	22.4%	51.9%	57.1%	50.0%	33.3%	27.3%	36.5%
Robotica/automazione 37,20%	33.3%	40.4%	28.4%	41.9%	27.1%	63.0%	66.7%	50.0%	38.1%	41.7%	38.5%
VR/AR (incluso il metaverso) 22,90%	17.3%	21.8%	20.5%	29.0%	18.4%	55.6%	38.1%	33.3%	30.0%	16.7%	23.5%
Quantum computing 23,90%	16.0%	26.3%	17.6%	25.8%	16.7%	50.0%	61.9%	50.0%	23.8%	16.7%	31.4%
Blockchain 23,90%	17.6%	17.9%	17.6%	25.8%	16.3%	66.7%	55.0%	50.0%	23.8%	16.7%	33.3%
Cloud computing e XaaS 23,50%	15.7%	26.8%	14.9%	35.5%	16.3%	44.4%	71.4%	66.7%	38.1%	0.0%	23.5%

Tabella 23. Rilevanza dell'impatto delle diverse tecnologie sulla capacità di generare profitti in relazione a dimensione e codice Ateco

Particolare rilevanza in termini di impatto sui profitti per tali settori risultano essere le tecnologie di "AI/machine Learning" (con percentuali comprese tra il 50% e il 71,4%), "Robotica/automazione" (tra il 50% e il 66,7%), "Blockchain" (tra il 50% e il 66,7%) e "Cloud Computing e XaaS" (con percentuali comprese tra il 45% circa e il 71,4%). Nella maggior parte degli altri settori (fatta eccezione per i settori legati alla Logistica e ai Servizi alla persona) per le aziende che ritengono tali tecnologie rilevanti sui profitti futuri, risultano percepite come meno impattanti le tecnologie "Quantum Computing" (con percentuali comprese tra il 16% e il 26% circa) e "Blockchain" (tra il 16,7% e il 24% circa; Tabella 23).

Domanda 21

Quale impatto ciascuna delle seguenti tecnologie avrà sulla capacità della sua organizzazione di ridurre i costi nel breve periodo (0-3 anni)?

Le risposte fornite evidenziano una percezione scarsamente significativa dell'impatto di nuove tecnologie in termini di riduzione dei costi su un orizzonte prospettico di tre anni. Volendo entrare nel dettaglio di tali evidenze, si sottolinea come, per una buona parte dei rispondenti, tutte le tecnologie indagate siano percepite come non rilevanti (con percentuali comprese tra il 39% e il 59,2% delle aziende partecipanti alla rilevazione). Solo una quota minoritaria di aziende ha dichiarato di percepire l'implementazione di tali tecnologie quali driver per una futura riduzione dei costi (con percentuali comprese tra il 18,4% e il 39,4% dei rispondenti a seconda delle diverse tecnologie; Figura 22).

Figura 22. Rappresentazione grafica dell'impatto delle diverse tecnologie sulla capacità di ridurre i costi.

Tra le organizzazioni che ritengono tali tecnologie potenziali driver di riduzione dei costi, si trovano soprattutto aziende più grandi, sia in termini di numero di addetti e sia di fatturato. Tra le tecnologie percepite come potenzialmente in grado di avere un impatto positivo sui costi si rilevano la "Robotica/automazione" (per il 60% circa delle imprese con un numero di dipendenti maggiore di 50 e il 62,5% delle imprese con fatturato oltre il 50 milioni e rispettivamente per il 32% delle aziende con meno di 50 dipendenti e il 40% delle imprese con un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro), l'IoT (maggiore del 50% delle imprese di maggiori dimensioni e circa il 18% e 26% delle imprese minori, rispettivamente in termini di numerosità di dipendenti e dimensione del fatturato) e "AI/machine learning" (con percentuali comprese tra il 50% e l'81% per le imprese più grandi e comprese tra il 28% e il 33% per le imprese di minori dimensioni). Le altre tecnologie sembrano avere un minore impatto in tale senso, equamente distribuito. Osservando la dinamica settoriale, le evidenze confermano una maggiore consapevolezza dei settori dei Servizi finanziari e assicurativi, nei servizi ICT e nei settori legati alle Attività Immobiliari e Professionali per tutte le tecnologie indagate.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
AI/machine learning (inclusa l'intelligenza artificiale di tipo generativo) 34,30%	28.0%	50.0%	33.1%	39.2%	81.3%
IoT 27,10%	17.7%	52.4%	25.7%	33.3%	56.3%
Robotica/automazione 39,40%	31.8%	59.5%	39.9%	39.7%	62.5%
VR/AR (incluso il metaverso) 18,40%	9.1%	41.9%	17.2%	26.0%	31.3%
Quantum computing 23,70%	16.1%	43.0%	21.9%	30.8%	56.3%
Blockchain 22,30%	14.1%	43.2%	19.8%	34.2%	43.8%
Cloud computing e XaaS 26,40%	18.6%	46.3%	25.3%	29.1%	50.0%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
AI/machine learning (inclusa l'intelligenza artificiale di tipo generativo) 34,30%	31.2%	22.4%	36.5%	38.7%	22.9%	46.4%	57.1%	33.3%	61.9%	41.7%	35.3%
IoT 27,10%	21.1%	30.4%	26.0%	19.4%	19.1%	50.0%	52.4%	50.0%	38.1%	33.3%	32.0%
Robotica/automazione 39,40%	41.0%	36.8%	33.8%	29.0%	35.4%	61.5%	52.4%	50.0%	47.6%	50.0%	37.3%
VR/AR (incluso il metaverso) 18,40%	12.2%	19.6%	12.2%	22.6%	12.5%	37.0%	57.1%	83.3%	15.0%	0.0%	24.0%
Quantum computing 23,70%	16.8%	24.6%	18.9%	38.7%	19.1%	39.3%	52.4%	50.0%	23.8%	8.3%	30.0%
Blockchain 22,30%	16.1%	19.3%	17.6%	32.3%	16.7%	42.9%	52.4%	33.3%	28.6%	25.0%	26.0%
Cloud computing e XaaS 26,40%	22.6%	28.6%	20.3%	29.0%	20.4%	46.4%	57.1%	50.0%	14.3%	25.0%	32.0%

Tabella 24. Rilevanza dell'impatto delle diverse tecnologie sulla capacità di ridurre i costi in relazione a dimensione e codice Ateco

Particolare rilevanza in termini di impatto potenziale sulla riduzione dei costi per tali settori risultano essere le tecnologie "AI/machine Learning" (con percentuali comprese tra il 47% e il 62%), "Robotica/automazione" (tra il 50% e il 62%), e le tecnologie "VR/AR" (con percentuali comprese tra il 57 e l'83%). Tra le aziende che hanno dichiarato potenzialmente rilevante in tal senso la transizione tecnologica, VR/AR sono risultate meno impattanti nei settori industriale (12,2%), del commercio (12,2%) e dei servizi ricettivi (12,5%), la tecnologia "Blockchain" nei settori industriale (16%) e costruzioni (19%) e la tecnologia "Quantum computing" nei settori industriale (16,8%) e dei servizi alle imprese (8,3%). L'analisi condotta ha quindi delineato alcune peculiarità e criticità in relazione alla diversa percezione delle imprese. Il panorama si mostra complesso e non sempre di facile interpretazione (Tabella 24).

Domanda 22

Nella mia organizzazione il processo di transizione tecnologica è ostacolato da

Secondo i dirigenti d'azienda, la transizione tecnologica non incontra ostacoli se non in presenza di costi tecnologici elevati e difficilmente sostenibili (Figura 23).

Figura 23. Rappresentazione grafica dei potenziali elementi ostacolanti il processo di transizione tecnologica

In particolare, per una quota rilevante delle aziende oggetto della survey, il processo di transizione tecnologica non è ostacolato da "Mancanza o inadeguatezza di governance e coordinamento" (42,3% dei rispondenti); da "Preoccupazioni riguardanti privacy e security" (45,3%), "Mancanza di competenze interne all'organizzazione" o (iv) "Scarso grado di maturità nella gestione dei dati" (44% circa dei rispondenti rispettivamente). Anche "Una cultura aziendale avversa al rischio" non sembra rappresentare un ostacolo nel 40% delle aziende rispondenti. Per quasi il 47% delle aziende partecipanti, inoltre, si rileva la capacità e la volontà potenziale di seguire cicli tecnologici più brevi e accelerati, in linea con le necessità di business e di competitività attuali. L'elemento rilevante percepito quale sostanziale ostacolo per le imprese di fronte alla transizione tecnologica è quindi la percezione di "Costi tecnologici difficili da supportare" (nel 42% circa delle imprese stesse). Si rileva però interessante il dato relativo a due elementi indagati, e comunque percepiti come potenziali ostacoli per una buona percentuale delle aziende che ritengono rilevante la transizione tecnologica: la possibile mancanza o l'inadeguatezza di una buona governance o di un buon coordinamento, che possa indirizzare in modo efficace ed efficiente l'implementazione di tale processo o in alcuni casi forse riconoscerne il reale valore attuale e prospettico (rilevata per quasi il 30% dei rispondenti), e la preoccupazione riguardante temi legati alla privacy e alla security (rilevante per il 30% circa dei rispondenti). Quest'ultimo tema risulta estremamente importante e conferma evidenze emerse anche in altre rilevazioni.

In considerazione delle variabili demografiche e settoriali, si evidenziano lievi differenze. Oltre ai costi di transizione per le imprese con un numero di addetti compreso tra 50 e 250, si aggiungono le preoccupazioni relative alla privacy e alla sicurezza (51%) e l'incapacità o la mancanza di volontà di seguire cicli tecnologici sempre più brevi e accelerati (41%). Non si osservano, invece, particolari preoccupazioni o differenze rilevanti rispetto al settore di appartenenza (Tabella 25).

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Mancanza o inadeguatezza di governance e coordinamento 28,10%	22.0%	43.2%	26.3%	41.8%	33.3%
Preoccupazioni riguardanti privacy e security 29,70%	19.5%	51.0%	28.5%	35.4%	18.8%
Una cultura aziendale avversa al rischio e conservatrice 26,50%	20.7%	41.5%	26.2%	29.5%	25.0%
Mancanza di competenze all'interno della nostra organizzazione 23,90%	15.9%	43.0%	23.9%	25.3%	25.0%
Scarso grado di maturità nella gestione dei dati 26,50%	17.5%	48.3%	25.5%	31.6%	43.8%
Incapacità o non volontà di seguire cicli tecnologici sempre più brevi e accelerati 26,10%	17.3%	47.0%	23.7%	35.4%	37.5%
Costi tecnologici difficili da supportare 41,80%	38.5%	50.3%	42.6%	41.0%	43.8%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Mancanza o inadeguatezza di governance e coordinamento 28,10%	23.7%	25.9%	23.0%	43.3%	32.7%	40.7%	38.1%	33.3%	28.6%	16.7%	30.2%
Preoccupazioni riguardanti privacy e security 29,70%	25.5%	29.3%	20.3%	25.8%	20.4%	64.3%	61.9%	50.0%	33.3%	25.0%	24.5%
Una cultura aziendale avversa al rischio e conservatrice 26,50%	26.9%	22.8%	14.9%	38.7%	25.5%	48.1%	42.9%	0.0%	33.3%	16.7%	26.4%
Mancanza di competenze all'interno della nostra organizzazione 23,90%	20.4%	24.1%	21.6%	25.8%	22.4%	53.6%	23.8%	33.3%	23.8%	8.3%	24.5%
Scarso grado di maturità nella gestione dei dati 26,50%	22.9%	24.1%	18.9%	35.5%	26.5%	44.4%	47.6%	20.0%	28.6%	16.7%	30.2%
Incapacità o non volontà di seguire cicli tecnologici sempre più brevi e accelerati 26,10%	20.4%	25.9%	21.6%	25.8%	18.4%	53.6%	47.6%	50.0%	19.0%	8.3%	37.7%
Costi tecnologici difficili da supportare 41,80%	47.8%	41.4%	37.8%	58.1%	34.7%	40.7%	42.9%	66.7%	38.1%	25.0%	31.4%

Tabella 25. Rilevanza dei potenziali elementi ostacolanti il processo di transizione tecnologica in relazione a dimensione e codice Ateco

Domanda 23

In che misura si aspetta che i processi di transizione tecnologica porteranno una riduzione del personale nelle seguenti aree organizzative nel breve periodo (0-3 anni)?

La survey è poi proseguita nel volere indagare se, all'interno delle rispettive aree organizzative, le aziende italiane siano particolarmente preoccupate del fatto che i processi di transizione tecnologica possano portare ad una possibile riduzione del personale nel breve periodo. Secondo i rispondenti, ciò non accadrà; al contrario, le aree organizzative relative alla "Logistica in entrata" e alla "Logistica in uscita" (per una quota percentuale rispettivamente pari al 49,1% e al 50% dei rispondenti) e alla "Gestione delle risorse umane" risulterebbero poco colpite (Figura 24). Tale tema risulta rilevante e in modo piuttosto omogeneo in tutte le aree per solo il 30% circa dei rispondenti.

Figura 24. Rappresentazione grafica dell'impatto del processo di transizione tecnologica sulla riduzione del personale – per aree organizzative

Tra i rispondenti che ritengono rilevante che la transizione tecnologica possa aver impatto sulla riduzione del personale, si evince una maggior concentrazione tra le aziende dimensionalmente più grandi in termini di numero di addetti (maggiori di 50 unità – che mostrano percentuali raddoppiate e più che raddoppiate in alcuni casi, rispetto alle imprese con meno di 50 dipendenti), ma non per fatturato.

L'analisi settoriale mostra, invece, alcune peculiarità e preoccupazioni differenti sul tema del personale. Tra le aziende che ritengono tale possibile effetto rilevante, emerge come i settori dei servizi ICT, dei Servizi finanziari e assicurativi e delle Attività immobiliari siano quelli maggiormente preoccupati per quasi tutte le aree organizzative. Nel settore della logistica si teme invece un maggiore impatto nelle aree della "Logistica in entrata" (45,2%) e nella "Gestione delle risorse umane" (42%). Nel settore delle Costruzioni a preoccupare è soprattutto la "Gestione delle risorse umane" e dei "Servizi" (circa il 43% ciascuno), mentre in quello dei Servizi ricettivi si teme che la transizione tecnologica avrà un impatto soprattutto sull'area "Amministrazione, finanza e controllo" (43% circa; Tabella 26).

Variabile e rilevanza generale generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Logistica in entrata 29,20%	21.7%	47.0%	28.5%	34.2%	31.3%
Attività operative - Operations 22,90%	18.8%	55.8%	28.8%	29.9%	31.3%
Logistica in uscita 28,70%	19.0%	51.7%	28.5%	30.8%	31.3%
Marketing e vendite 29,20%	20.1%	51.0%	30.8%	28.2%	25.0%
Servizi 33,40%	24.5%	54.7%	34.6%	35.9%	25.0%
Approvvigionamento 30%	21.6%	52.4%	30.7%	32.5%	25.0%
Ricerca e sviluppo 29,60%	19.6%	54.7%	31.4%	26.6%	25.0%
Gestione risorse umane 31,20%	18.9%	61.1%	29.8%	40.5%	43.8%
Amministrazione, finanza e controllo 35,70%	27.3%	56.8%	37.9%	34.2%	25.0%

Variabile e rilevanza generale generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Logistica in entrata 29,20%	24.2%	31.0%	24.3%	45.2%	22.4%	39.3%	47.6%	33.3%	28.6%	33.3%	32.1%
Attività operative - Operations 22,90%	19.7%	33.3%	15.1%	35.5%	22.9%	75.0%	63.2%	60.0%	38.1%	25.0%	35.8%
Logistica in uscita 28,70%	25.5%	31.0%	17.6%	25.8%	26.5%	50.0%	47.6%	50.0%	23.8%	25.0%	36.5%
Marketing e vendite 29,20%	22.3%	27.6%	20.3%	22.6%	26.5%	60.7%	35.0%	83.3%	47.6%	25.0%	39.6%
Servizi 33,40%	24.2%	43.1%	31.1%	35.5%	22.4%	64.3%	42.9%	66.7%	35.0%	33.3%	37.7%
Approvvigionamento 30%	28.8%	24.6%	21.9%	16.1%	29.2%	46.4%	55.0%	60.0%	30.0%	36.4%	41.5%
Ricerca e sviluppo 29,60%	20.0%	39.7%	24.3%	32.3%	22.4%	60.7%	50.0%	83.3%	33.3%	16.7%	32.7%
Gestione risorse umane 31,20%	21.0%	43.1%	23.0%	41.9%	20.8%	48.1%	52.4%	100.0%	47.6%	33.3%	32.1%
Amministrazione, finanza e controllo 35,70%	26.3%	36.2%	33.8%	38.7%	42.9%	55.6%	47.6%	80.0%	38.1%	25.0%	41.5%

Tabella 26. Rilevanza dell'impatto del processo di transizione tecnologica sulla riduzione del personale - per aree organizzative - in relazione a dimensione e codice Ateco

Domanda 24

In che misura ritiene che gli investimenti nella transizione tecnologica impattino sui seguenti indicatori di performance organizzativa?

I rispondenti ritengono che la transizione tecnologica (in termini di investimenti atti a attuare tali processi) avrà un impatto maggiore nei seguenti ambiti: "Aumento dei profitti" (54%), "Sviluppo di nuovi business" (56%) e "Grado di innovazione" (56%) (Figura 25). In merito alla percezione legata a "Aumento dei profitti", rispetto alle risposte date alla domanda n. 20, sembra evincersi una qualche discrepanza. Tale divergenza sembra delineare una situazione in cui le aziende italiane abbiano una generalizzata percezione che il processo di transizione tecnologica possa in qualche modo portare a benefici in termini di aumento di profitto, magari dovuti all'ottimizzazione di alcuni processi produttivi. Tuttavia, quando si chiede alle singole imprese di indicare quale particolare tecnologia apporti il beneficio, non sono in grado di dare una risposta chiara. Diversi possono essere i motivi, tra cui: (i) la forse scarsa conoscenza del novero di tecnologie a loro disposizione; (ii) una possibile discrepanza tra le tecnologie analizzate e quelle effettivamente implementate all'interno della propria sfera aziendale.

Figura 25. Rappresentazione grafica dell'impatto degli investimenti in transizione tecnologica su diversi indicatori di performance organizzativa

Tali temi risultano particolarmente sentiti per le imprese più grandi, per numero di addetti e fatturato. Se osserviamo nel dettaglio gli impatti di tali investimenti sui diversi driver di valore, notiamo però come la relazione investimento tecnologico-performance sia sentita soprattutto dalle piccole imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 unità, in particolare sullo "Sviluppo del business" (54,3%) e sul "Grado di innovazione tecnologica" (54,2%). Se osserviamo tale fenomeno da un punto di vista dimensionale rispetto al fatturato, notiamo come tali investimenti e tali tipologie di impatto siano percepite anche dalle imprese con fatturato inferiore ai 10 milioni, sia sullo "Sviluppo del business" (58,4%), che sul "Grado di innovazione tecnologica" (57,3%). Anche in questo caso, l'analisi delle imprese da un punto di vista settoriale mostra una dinamica analoga a quanto già riscontrato precedentemente: sono i Settori dei servizi ICT, dei Servizi finanziari e assicurativi e delle Attività immobiliari i più consapevoli degli impatti della transizione tecnologica sui diversi indicatori di performance delle imprese (Tabelle 27).

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Riduzione dei fattori produttivi 38,50%	32.4%	54.4%	41.1%	36.7%	25.0%
Aumento della qualità dell'output 40%	33.6%	56.4%	39.6%	52.6%	33.3%
Qualità delle relazioni con i clienti 41,90%	37.4%	54.1%	41.1%	51.9%	37.5%
Contenimento dei costi 35,90%	29.0%	52.7%	36.5%	38.0%	37.5%
Aumento dei profitti 54,30%	52.2%	60.0%	55.8%	54.4%	43.8%
Soddisfazione dei dipendenti 46,90%	42.5%	58.0%	47.3%	46.8%	50.0%
Sviluppo del business 55,90%	54.3%	60.0%	58.4%	54.3%	71.4%
Grado di innovazione tecnologica 55,80%	54.2%	61.1%	57.3%	55.2%	70.0%

Variabile e rilevanza generale	ATECO										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettivi	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Attività immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Riduzione dei fattori produttivi 38,50%	35.3%	31.0%	35.1%	41.9%	37.5%	53.6%	71.4%	50.0%	38.1%	33.3%	42.9%
Aumento della qualità dell'output 40%	33.1%	31.0%	48.6%	38.7%	38.8%	63.0%	60.0%	50.0%	50.0%	16.7%	44.2%
Qualità delle relazioni con i clienti 41,90%	32.9%	50.0%	44.6%	38.7%	35.4%	53.6%	70.0%	83.3%	33.3%	41.7%	49.1%
Contenimento dei costi 35,90%	28.0%	38.6%	33.8%	29.0%	30.6%	67.9%	66.7%	50.0%	33.3%	33.3%	39.6%
Aumento dei profitti 54,30%	52.2%	49.1%	64.9%	51.6%	50.0%	67.9%	61.9%	50.0%	47.6%	66.7%	49.1%
Soddisfazione dei dipendenti 46,90%	45.9%	43.1%	47.2%	58.1%	46.9%	57.1%	61.9%	50.0%	33.3%	58.3%	39.6%
Sviluppo del business 55,90%	61.5%	50.0%	58.1%	41.9%	51.0%	60.7%	71.4%	50.0%	57.1%	58.3%	47.2%
Grado di innovazione tecnologica 55,80%	60.6%	48.3%	51.4%	51.6%	61.2%	53.6%	70.0%	83.3%	52.4%	58.3%	50.9%

Tabella 27. Rilevanza dell'impatto degli investimenti in transizione tecnologica su diversi indicatori di performance organizzativa in relazione a dimensione e codice Ateco

Summary

Le risposte al questionario forniscono un'analisi delle percezioni e delle posizioni delle aziende intervistate rispetto alle diverse tecnologie che impattano e plasmano la transizione tecnologica esaminata.

Dall'analisi dei dati campionari raccolti emerge come, delle tre transizioni indagate, i.e., ecologica, sociale e tecnologica, quella tecnologica sia quella maggiormente percepita da parte dell'universo delle aziende analizzate e quella a cui le aziende attribuiscono maggiore centralità. Se si osserva il dato in relazione alle classi dimensionali si evince che ad essere maggiormente preoccupate (o consapevoli) dell'impatto prospettico che la transizione tecnologica avrà nel prossimo triennio sono soprattutto le imprese con numero di addetti tra 50 e 250 e un fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro. Non sorprende che siano soprattutto le aziende di più grandi dimensioni a mostrare maggiore sensibilità al tema della transizione tecnologica: gli investimenti, sia in capitale fisso che in capitale umano, richiesti dalle sfide della transizione tecnologica sono spesso proibitivi per aziende di dimensioni e capitali più contenuti. L'analisi per settori di riferimento³⁷ mostra come i settori nei quali la transizione tecnologica è percepita come maggiormente rilevante sono l'industria, il commercio e i servizi, mentre appare essere meno rilevante in settori quali le costruzioni e le attività immobiliari.

La sfida della digitalizzazione: percezione, tendenze e approcci

Il processo di digitalizzazione sta ridefinendo il panorama aziendale, trasformando non solo i processi operativi, ma anche il modo in cui le aziende interagiscono con i propri clienti e affrontano le sfide del mercato globale. In un contesto economico caratterizzato da rapidi e continui cambiamenti, le imprese italiane sono tenute a implementare tecnologie sempre più avanzate per migliorare la competitività, l'efficienza e la resilienza. Le risposte raccolte evidenziano un elevato livello di fiducia nel livello di digitalizzazione: il 63% delle aziende ritiene che il proprio settore sia altamente digitalizzato. Tale percezione si riflette anche all'interno delle aziende: il 60% degli intervistati ritiene che il proprio livello tecnologico sia elevato. Questa percentuale raggiunge picchi ancora più elevati tra le imprese con fatturati superiori a 10 milioni e tra quelle con un elevato numero di dipendenti. Questi dati trovano conferma nell'indagine ISTAT³⁸, che rivela un aumento dal 5,0% all'8,2% nella quota di imprese con almeno 10 addetti che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale. Il rapporto evidenzia un progresso tecnologico in Italia, sebbene ancora al di sotto degli standard europei. In tale contesto, le grandi aziende si distinguono per la loro capacità di innovazione, mentre le PMI incontrano difficoltà nell'adeguarsi, evidenziando la necessità di interventi mirati a sostegno della formazione e degli investimenti in tecnologie emergenti. Tra le tecnologie maggiormente diffuse, l'IoT (37%) e il cloud computing (35%) si distinguono come quelle più utilizzate. Secondo quanto riportato nella "Relazione per paese sul decennio digitale 2024 dell'Italia"³⁹, l'Italia si distingue per un utilizzo significativo del cloud. Questo dato sottolinea l'importanza del cloud computing per la competitività delle aziende italiane, che trovano in questa tecnologia un alleato per migliorare la flessibilità, ridurre i costi e ottimizzare le operazioni in modo più efficiente. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti dalle aziende italiane nella digitalizzazione, in particolare attraverso l'adozione del cloud, emerge la necessità di investire e innovare ulteriormente in aree strategiche come l'intelligenza artificiale (IA) e l'analisi dei dati per consolidare la competitività a livello internazionale⁴⁰.

³⁷ Classificazioni sulla base dei codici ATECO.

³⁸ <https://www.istat.it/comunicato-stampa/imprese-e-ict-anno-2024/>

³⁹ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/factpages/italy-2024-digital-decade-country-report>

⁴⁰ <https://www.inbiz.intesasanpaolo.com/it/inbiz-magazine/inbiz-inspire/digitalizzazione-aziendale.html>

Il digitale cambia l'azienda

Oggi più che mai, le tecnologie digitali rappresentano un elemento imprescindibile per la business continuity. Il tema è stato ulteriormente enfatizzato dalla pandemia da SARS-CoV-2, che ha messo in evidenza la necessità imprescindibile di fare affidamento sulle tecnologie digitali, rivelandone appieno il potenziale. Secondo i dati raccolti, le tecnologie che avranno un impatto maggiore sul core business sono: la Robotica/automazione (il 43,5% delle aziende intervistate si concentra su tali processi) e l'AI/machine learning (rilevanti per il 33% delle aziende rispondenti). Tali esiti trovano conferma in diverse analisi recenti⁴¹. L'Intelligenza Artificiale permette di conseguire prodotti di elevata qualità, incrementare la produttività e migliorare significativamente l'esperienza dell'utente. Inoltre, l'automazione rappresenta un metodo efficace per semplificare le operazioni e promuovere la crescita del business. Numerosi studi hanno ampiamente dimostrato che l'adozione di tecnologie digitali comporta un aumento dei ricavi e una riduzione dei costi, principalmente dovuti all'ottimizzazione dei processi e all'efficientamento delle operazioni aziendali⁴². Tale evidenza risulta, in parte, confermata dalla presente indagine, che evidenzia una situazione in cui le aziende italiane intervistate in merito all'impatto degli investimenti sulle performance mostrano una generalizzata percezione che il processo di transizione tecnologica possa in qualche modo impattare sull'aumento dei profitti, lo sviluppo del business e il grado di innovazione tecnologica (con una percentuale maggiore del 50%, particolarmente sentita per le aziende di minore dimensione). Se si osservano più in dettaglio le risposte fornite, emerge tuttavia come nessuna delle tecnologie proposte sembra avere un impatto significativo sull'aumento dei profitti o sulla riduzione dei costi. Quando si chiede, infatti, alle singole imprese di indicare quale particolare tecnologia apporti il beneficio, non sono in grado di dare una risposta chiara. Diversamente, le aziende operanti nel settore finanziario prevedono che la digitalizzazione avrà un impatto significativo, determinando rilevanti cambiamenti in termini di efficienza operativa e trasformazione dei modelli di business. L'implementazione di tecnologie avanzate, quali l'intelligenza artificiale e il machine learning, ha consentito alle imprese di ottimizzare i processi decisionali, migliorare la gestione del rischio e personalizzare i servizi finanziari, con un impatto significativo sul panorama economico⁴³.

Diversi vantaggi ma aziende ancora poco digitalizzate

Le piccole e medie imprese italiane stanno progressivamente adottando le tecnologie digitali. Tuttavia, il livello di digitalizzazione delle PMI italiane rimane inferiore rispetto a quello di altri paesi europei, con una prevalenza di tecnologie di base, quali software gestionali e applicazioni di collaborazione. Dalle interviste condotte emerge che gli intervistati ritengono che l'ostacolo principale alla digitalizzazione delle aziende sia rappresentato dai costi da sostenere. Come è noto, l'investimento iniziale per l'acquisto di dispositivi digitali non è l'unico costo che deve essere considerato. Infatti, è necessario considerare anche una serie di costi fissi che si protraggono per tutta la durata di utilizzo dei dispositivi. Tali costi includono, ad esempio, i costi di manutenzione e di aggiornamento dei software. Una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di incrementare la disponibilità di credito attraverso il sistema bancario, al fine di finanziare la digitalizzazione e l'innovazione delle PMI⁴⁴. Inoltre, l'uso di strumenti digitali e interconnessi espone le aziende a rischi crescenti di natura cyber-relativa. Tale preoccupazione tende a intensificarsi in concomitanza con l'espansione dimensionale dell'azienda. Tuttavia, solo il 15% delle imprese adotta un approccio strategico alla sicurezza informatica, ovvero possiede la capacità di valutare le minacce e mettere in atto contromisure efficaci. Si deduce che molti non siano consapevoli della pericolosità degli attacchi informatici. Tale problema non concerne esclusivamente la consapevolezza, ma anche l'azione concreta. Le aziende italiane, pur manifestando una maggiore attenzione al tema rispetto al passato, incontrano difficoltà nello sviluppare piani di investimento strutturati e nel definire responsabilità chiare nella gestione della sicurezza informatica^{45,46}.

Ulteriore elemento percepito da una buona percentuale di imprese (quasi il 30%) come potenziale ostacolo al processo di transizione tecnologica, sembra essere la mancanza o l'inadeguatezza di una buona governance o di un efficace coordinamento che possa riconoscere la reale portata e stabilire adeguate linee di indirizzo, valorizzazione e controllo per la sua implementazione. Il tema della governance rappresenta, infatti, uno dei temi centrali nella strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle aziende in primis e del Paese nel suo complesso⁴⁷. Riuscire a porre in essere una corretta e proficua interlocuzione tra i due aspetti rappresenta in tal senso, un importante driver di valore prospettico per le aziende.

La digitalizzazione e la perdita posti di lavoro

Il mondo del lavoro è destinato a subire una trasformazione radicale nel prossimo futuro, con la previsione di 78 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030. Tuttavia, quasi il 40% delle competenze richieste subirà una modifica, determinando la necessità di un aggiornamento e una riqualificazione tempestivi. Secondo quanto emerso dal "Future of Jobs Report 2025" del World Economic Forum⁴⁸, pubblicato a gennaio, la tecnologia, i cambiamenti demografici e le tensioni economiche stanno ridefinendo i settori e le professioni, generando sia opportunità che sfide. I dati del rapporto indicano che il 22% dei posti di lavoro attuali è destinato a scomparire, mentre si prevede la creazione di 170 milioni di nuovi posti e la trasformazione delle mansioni di 92 milioni di lavoratori. I dati raccolti confermano tale tendenza, in quanto i rispondenti ritengono che la transizione tecnologica non influisca sui posti di lavoro. Le competenze tecnologiche, quali l'intelligenza artificiale, la gestione dei big data e la sicurezza informatica, saranno sempre più richieste nel mercato del lavoro. Tuttavia, le abilità umane come la creatività, la resilienza e la flessibilità rimarranno fondamentali per il successo professionale. Si evidenzia la necessità di possedere una combinazione di competenze tecniche e trasversali al fine di poter affrontare in modo efficace i rapidi cambiamenti che si stanno verificando. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale e delle energie rinnovabili promette di stimolare la domanda di ruoli specializzati, mentre professioni come quella del cassiere e dell'impiegato amministrativo risultano in declino. I dati raccolti evidenziano come tale fenomeno riguardi in particolar modo i settori dei servizi ICT, dei servizi finanziari e assicurativi e delle attività immobiliari. Le maggiori ripercussioni sono previste nei settori della logistica in entrata (45,2%) e della gestione delle risorse umane (42%), nonché nella gestione delle risorse umane e dei servizi (43%) e nell'ambito dell'amministrazione, della finanza e del controllo (43%). Appare chiaro come la transizione tecnologica rappresenti un pilastro fondamentale per il futuro, in quanto riguarda non solo il mondo aziendale, imprenditoriale e produttivo, ma (e forse soprattutto) la società nel suo complesso. L'adozione di tecnologie digitali, la cultura dell'innovazione e l'adattamento a nuovi modelli di business rappresentano ormai elementi essenziali per rimanere competitivi e creare valore in un mercato che richiede flessibilità e adattamento. Le soluzioni digitali incoraggiano lo sviluppo di tecnologie affidabili, promuovono una società aperta e inclusiva, consentono un'economia dinamica e sostenibile, contribuiscono a combattere i cambiamenti climatici. Serve però farlo in modo graduale, con un'adeguata pianificazione – sistematica e di lungo periodo – che possa essere in linea con gli obiettivi e i valori delle aziende stesse. Non farlo significa precludersi importanti opportunità di crescita. Le sfide della transizione tecnologia sono quindi molte, e per questo motivo è altrettanto importante sviluppare politiche e normative appropriate.

⁴¹PWC. <https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/ai-analytics/ai-predictions.html>

⁴²https://www.oecd.org/en/publications/oecd-digital-economy-outlook-2020_bb167041-en.html

⁴³<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-fintech/2023/2023-indagine-fintech.pdf>

⁴⁴https://www.eib.org/attachments/thematic/digitalisation_of_smes_in_italy_summary_it.pdf

⁴⁵<https://www.google.com/url?q=https://www.acn.gov.it/portale/w/rapporto-cyber-index-pmi-una-fotografia-della-sicurezza-digitale-delle-imprese-italiane&sa=D&source=docs&ust=1745576365186070&usq=A0vVaw3kzRbk697cuQp0B-W-tZIH>

⁴⁶https://www.google.com/url?q=https://www.un-industria.it/canale/trasformazione-digitale/notizia/128722/cyber-index-pmi-2025-di-confindustria-la-cultura/&sa=D&source=docs&ust=1745576365186116&usq=A0vVaw2zxf_i3LGY3gtPPWMx7gse

⁴⁷ La governance e la transizione digitale sono due concetti strettamente interconnessi e definiscono il modo in cui le organizzazioni, pubbliche e private, affrontano la trasformazione verso un ambiente digitale

⁴⁸ <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>

Conclusioni

Con questo primo report del progetto TRANSET del Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli studi di Bergamo compie un nuovo passo nel percorso di ricerca sulle tre forme di transizione maggiormente rilevanti per la sostenibilità e lo sviluppo dei contesti produttivi aziendali, offrendo strumenti analitici utili a comprendere le sfide complesse della transizione sociale, ecologica e digitale. Focus della ricerca sono state le aziende italiane, in particolare quelle che compongono il variegato universo delle piccole e medie imprese, cuore pulsante del tessuto economico del Paese. Il report ha voluto restituire una fotografia delle trasformazioni in atto in questo articolato sistema produttivo, analizzando come le imprese stiano affrontando le incalzanti sfide poste dalle transizioni sociali, tecnologiche ed ecologiche. Attraverso un'analisi quantitativa svolta a partire dai dati raccolti dalla survey somministrata ad un campione di aziende italiane, il lavoro ha cercato di far emergere strategie, resistenze, bisogni e traiettorie di sviluppo, restituendo un quadro complesso, sfaccettato e, in alcuni casi, contraddittorio, e proprio per questo indispensabile per comprendere la direzione intrapresa dalle aziende italiane e le posture organizzative che stanno adottando di fronte alle trasformazioni in corso. In questa sezione conclusiva, sintetizziamo dei principali risultati emersi, individuando alcune linee di tendenza trasversali e segnalando alcuni elementi critici che saranno il punto di partenza per lo sviluppo di ulteriori analisi nei prossimi anni.

Percezioni e strategie

La domanda introduttiva della survey ha voluto indagare le percezioni delle aziende sull'importanza nel breve termine (3 anni) delle tre transizioni. La transizione tecnologica è quella che ottiene il livello di rilevanza più elevato: oltre il 72% delle aziende la considera rilevante, a fronte di una quota molto contenuta (solo 6,5%) che la ritiene non rilevante. Il dato conferma come le questioni relative all'innovazione tecnologica siano ormai entrate in maniera pervasiva nelle priorità strategiche delle imprese, forse anche per la pressione competitiva esercitata dal mercato e dal contesto digitale in continua evoluzione. Segue, in ordine di percezione, la transizione ecologica, ritenuta rilevante dal 55,1% e non rilevante dal 15% delle aziende. Sebbene considerata significativa dalla maggioranza delle aziende intervistate, il dato rimane comunque contenuto e non può considerarsi sufficientemente alto da suggerire un cambiamento di paradigma diffuso e una penetrazione efficace dei temi relativi alla responsabilità ambientale nella cultura della maggior parte delle aziende italiane. Da ultimo, più sfumata la percezione dell'importanza della transizione sociale, giudicata rilevante dal 3,1% degli intervistati. Differentemente dalle altre due transizioni, in questo caso si riscontra una maggiore quota di risposte neutre (34,1%) e non rilevanti (22,1%), segnale che la transizione sociale fatica maggiormente a essere riconosciuta nonostante la sua pervasività. Entrando nel dettaglio delle singole transizioni si osserva però che, nonostante una percezione più o meno diffusa della loro rilevanza, non sempre questa si traduce in un effettiva adozione di strategie e strumenti specifici. Questo scarto è particolarmente evidente nella transizione tecnologica: sebbene quasi tre aziende su quattro riconoscano l'importanza del tema, l'adozione di tecnologie ormai fondamentali per l'innovazione risulta ancora limitata e frammentata a livello settoriale, come emerge dall'analisi conclusiva della parte tecnologica del presente report. Un andamento analogo si riscontra anche nella transizione ecologica, dove i diversi ambiti della transizione analizzati appaiono affrontati in modo parziale, segnalando l'assenza di una visione strategica integrata e sistemica delle questioni ambientali nei processi produttivi e organizzativi.

La transizione sociale, invece, pur risultando percepita come meno prioritaria rispetto alle altre due, mostra una maggiore attenzione operativa su alcuni aspetti specifici, che sembrano già essere stati in parte incorporati dalle aziende, sebbene con ampi margini di miglioramento.

Il quadro che si delinea è quello di un sistema aziendale in fase di transizione, che mostra segnali di consapevolezza e apertura, ma ancora lontano da un'adozione piena, strategica e integrata delle diverse dimensioni del cambiamento: pur riconoscendo la centralità e l'urgenza delle transizioni, con priorità percepite ben diverse, le aziende sembrano far più fatica nel tradurre tale consapevolezza generale in azioni concrete e sistemiche.

La dimensione aziendale: un fattore strutturale nelle transizioni

Tutte le analisi evidenziano come la dimensione aziendale rappresenti un fattore decisivo nell'influenzare le modalità con cui le imprese si confrontano con i processi di transizione. Le informazioni raccolte indicano che le realtà di dimensioni medio-grandi (tra i 50 e i 250 dipendenti) hanno una percezione superiore dell'importanza delle tre transizioni e tendono ad adottare approcci più articolati rispetto alle imprese di minori dimensioni (tra i 10 e i 50 dipendenti). Tra le aziende con 10-50 addetti, il 36,6% considera rilevante la transizione sociale, contro il 59,7% di quelle più grandi; per la transizione ecologica, le percentuali sono 47,2% contro 74,7%, e per quella tecnologica 71,3% contro 76,4%. La bassa percezione dell'importanza delle transizioni nelle aziende più piccole può riflettere barriere culturali e uno scetticismo diffuso, che ostacolano l'adozione di pratiche sostenibili e fanno percepire le strategie dedicate come investimenti troppo onerosi. Questo può essere dovuto alla strutture organizzativa e alla cultura aziendali tendenzialmente legate a modelli artigianali e familiari, oltre che ad una disponibilità limitata di competenze specialistiche e di risorse economiche da investire. In quest'ottica, il bilanciamento tra costi attesi e potenziali benefici risulta spesso penalizzante per le imprese più piccole, ostacolando l'avvio di percorsi di trasformazione più sistemici.

La dimensione aziendale: un fattore strutturale nelle transizioni

Tutte le analisi evidenziano come la dimensione aziendale rappresenti un fattore decisivo nell'influenzare le modalità con cui le imprese si confrontano con i processi di transizione. Le informazioni raccolte indicano che le realtà di dimensioni medio-grandi (tra i 50 e i 250 dipendenti) hanno una percezione superiore dell'importanza delle tre transizioni e tendono ad adottare approcci più articolati rispetto alle imprese di minori dimensioni (tra i 10 e i 50 dipendenti). Tra le aziende con 10-50 addetti, il 36,6% considera rilevante la transizione sociale, contro il 59,7% di quelle più grandi; per la transizione ecologica, le percentuali sono 47,2% contro 74,7%, e per quella tecnologica 71,3% contro 76,4%. La bassa percezione dell'importanza delle transizioni nelle aziende più piccole può riflettere barriere culturali e uno scetticismo diffuso, che ostacolano l'adozione di pratiche sostenibili e fanno percepire le strategie dedicate come investimenti troppo onerosi. Questo può essere dovuto alla strutture organizzativa e alla cultura aziendali tendenzialmente legate a modelli artigianali e familiari, oltre che ad una disponibilità limitata di competenze specialistiche e di risorse economiche da investire. In quest'ottica, il bilanciamento tra costi attesi e potenziali benefici risulta spesso penalizzante per le imprese più piccole, ostacolando l'avvio di percorsi di trasformazione più sistemici.

Competenze e cultura della sostenibilità

Un altro tema trasversale è quello delle competenze, della formazione e, più in generale, della diffusione di una cultura aziendale orientata alla sostenibilità. La formazione e la gestione delle risorse umane si configurano spesso come snodi rilevanti nei processi di transizione verso la sostenibilità e come possibili leve per l'adattamento al cambiamento. Si tratta però ancora di un ambito in evoluzione che interroga le aziende sulla loro capacità di strutturare percorsi formativi coerenti, continuativi e orientati alla trasformazione culturale. Dalle analisi si evidenzia come la percezione della mancanza di competenze emerga in modo frammentato e differenziato tra le diverse transizioni: riguarda infatti il 24% degli intervistati per la transizione tecnologica, il 41% per quella ecologica e il 32,4% per quella sociale. Questi dati suggeriscono che l'ambito delle competenze, pur rappresentando una questione presente nelle aziende, non è percepito come dirimente e prioritario.

Questa apparente marginalità attribuita al tema della formazione nei dati raccolti può essere letta in più modi, che non si escludono a vicenda, ma che anzi possono restituire una certa ambiguità complessiva nel modo in cui le aziende si pongono rispetto alla questione. Da un lato, si potrebbe pensare che le aziende non percepiscano rilevante il tema della formazione perché ritengono di averlo già affrontato efficacemente: questa ipotesi sarebbe però in parziale contraddizione con la cornice complessiva descritta di aziende ancora timide nell'adottare pratiche realmente innovative e trasformative. Dall'altro, si potrebbe ipotizzare che la formazione non venga considerata una leva strategica, il che contraddirebbe alcune ricerche che evidenziano una crescente consapevolezza rispetto alla sua importanza⁴⁹. È in questa ambivalenza che si annida un possibile paradosso: la formazione viene riconosciuta come cruciale a livello discorsivo e nelle dichiarazioni di principio, ma non sempre tale riconoscimento si traduce in un'effettiva domanda strutturata, di lungo periodo e comprensiva delle diverse transizioni.

Risorse della ricerca e ostacoli

Emerge una certa ambiguità rispetto agli ostacoli percepiti nei percorsi di transizione. Dall'analisi condotte si possono infatti osservare percezioni differenziate riguardo agli elementi percepiti come ostacoli all'introduzione di specifiche strategie e strumenti proattivi rispetto alle transizioni esaminate.

Nel caso della transizione ecologica, e in particolare all'adozione di pratiche di economia circolare, le criticità maggiori sono ricondotte perlopiù a fattori esterni: mancanza di un quadro normativo chiaro (47,8% e assenza di supporto economico pubblico (44%) a cui si aggiungono elementi interni come la carenza di risorse umane dedicate (42,3%) e di conoscenze specifiche (42,2%). Per la transizione tecnologica, la maggioranza delle imprese non segnala criticità significative legate alla governance, alla sicurezza, alla cultura aziendale o alla gestione dei dati, indicando come unico elemento di barriera concreta la percezione di costi tecnologici elevati (42%). Anche nella transizione sociale gli ostacoli percepiti risultano contenuti: solo il 27% delle imprese cita la mancanza di risorse economiche come fattore limitante. Anche elementi come la resistenza al cambiamento, la mancanza di competenze o lo scetticismo sui benefici sono considerati poco rilevanti.

⁴⁹ <https://www.gility.it/blog/eventi/innovazione-nella-formazione-aziendale-insight-dal-forum-delle-risorse-umane>

Possiamo evidenziare quindi come la mancanza di risorse economiche abbia peso diverso a seconda delle tre transizioni, ma in ogni caso mai un peso preponderante e significativamente incisivo nel dissuadere l'adozione di strumenti e sistemi organizzativi innovativi per far fronte alle transizioni. Inoltre, mentre le transizioni ecologica e tecnologica evidenziano ostacoli specifici, di natura normativa nel primo caso e economica nel secondo, la transizione sociale si distingue per una scarsa percezione sia delle sfide sia delle opportunità, suggerendo una superficialità di approccio generale verso il tema.

In conclusione, appare chiaro come nessun elemento di ostacolo venga percepito in maniera evidente e diffusa tra le aziende, e in maniera trasversale alle tre transizioni, il che tratteggia un panorama produttivo in cui le difficoltà, pur presenti, si manifestano in modo frammentato e variabile a seconda dell'ambito, dei contesti organizzativi e settoriali. Questo potrebbe indicare che non esistono barriere strutturali condivise, ma piuttosto una molteplicità di specifiche criticità che ciascuna azienda affronta secondo le proprie risorse, sensibilità e traiettorie evolutive.

Chi guida, chi osserva, chi resta indietro

Un ulteriore elemento di approfondimento è stato sviluppato attraverso un'analisi cluster condotta su un insieme selezionato di variabili rilevanti per le tre transizioni, quali la sensibilità ai temi sociali, ambientali e tecnologici, la promozione dell'inclusione e la gestione delle risorse. L'analisi ha consentito di raggruppare le imprese in base alle loro attitudini e propensione alla transizione rispetto ai temi trattati. La fotografia in esame ha messo in luce tre gruppi distinti di imprese (tabella 28 e tabella 29), che consentono di interpretare la complessità del panorama produttivo in modo più approfondito:

Il primo gruppo, che rappresenta il 44,1% del campione, è costituito da aziende che possono essere considerate "sostenitori della transizione". Tali realtà dimostrano un atteggiamento aperto e proattivo nei confronti del cambiamento, prestando attenzione sia all'innovazione tecnologica che alla sostenibilità ambientale e sociale. Le imprese in esame sono prevalentemente di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti), con un fatturato minore di 10 mln e una significativa presenza nell'industria e nel commercio.

Il secondo gruppo, che rappresenta il 16,8% del campione, è composto da aziende che esprimono un elevato scetticismo e un forte tradizionalismo. Tali aziende manifestano una bassa propensione al cambiamento e un coinvolgimento limitato nei percorsi di transizione. Tra queste, le imprese con meno di 10 mln di fatturato si distinguono per la loro limitata propensione agli investimenti in innovazione.

Infine, il terzo gruppo, che rappresenta il 39,1% del campione, include aziende "prudenti" o "neutrali", che si collocano in una posizione intermedia: riconoscono l'importanza dei temi della transizione, ma li affrontano con cautela, senza un impegno ancora pienamente strutturato. Il gruppo in esame risulta trasversale per numero di addetti, fatturato e settore, con una leggera prevalenza tra le imprese più piccole e per quelle operanti nel settore dell'industria e del commercio.

La suddetta classificazione consente di comprendere come le imprese italiane stiano adottando approcci eterogenei in risposta alle sfide delle transizioni, manifestando una diversificazione nelle strategie, nelle modalità di azione e nelle prospettive adottate. Tale diversificazione è il risultato di una combinazione di fattori culturali, strutturali e settoriali che influenzano le imprese, portando a una segmentazione del tessuto imprenditoriale italiano. Tale consapevolezza risulta rilevante per la progettazione di politiche, strumenti e percorsi di accompagnamento differenziati, capaci di rispondere alle diverse esigenze del sistema produttivo.

Cluster	Frequenza	Percentuale	Interpretazione
Cluster 1	218	44.13%	Orientamento positivo / sostenitori transizione
Cluster 2	83	16.80%	Orientamento tradizionalista / scettici
Cluster 3	193	39.07%	Orientamento neutrale / prudenti

Variabile e rilevanza	Ateco										
	Industria	Costruzioni	Commercio	Logistica	Servizi ricettive	Servizi ICT	Servizi finanziari e assicurativi	Immobiliari	Attività professionali	Servizi alle imprese	Servizi alla persona
Cluster 1	66	23	31	13	18	15	11	2	10	7	22
Cluster 2	13	17	8	7	8	6	6	4	4	1	9
Cluster 3	73	15	35	10	21	5	2	0	7	4	21

Tabella 28. Raggruppamento delle aziende italiane in base alla propensione alla transizione.

Variabile e rilevanza generale	Numero addetti		Fatturato		
	< 50	tra 50 e 250	< 10 milioni	tra i 10 e i 50 milioni	> 50 milioni
Cluster 1	137	81	112	33	10
Cluster 2	45	38	46	20	2
Cluster 3	170	23	84	24	4

Tabella 29. Suddivisione gruppi di imprese in base a settore economico, numero di impiegati e fatturato.

7

Ringraziamenti

Comitato esecutivo del progetto TRANSET

Direttore: prof.ssa Daniela Andreini

Vicedirettore: prof.ssa Silvia Pilonato

Referente dell'AQ Ricerca: prof. Giuseppe Pedeliento

Presidenti dei corsi di laurea magistrale: prof.ssa Cristina Bettinelli, prof.ssa Manuela Geranio, prof.ssa Silvana Signori, prof.ssa Laura Mariani

Referente di Terza Missione: prof. Alessandro Danovi, dott.ssa Gaia Viviana Bassani

Responsabile all'internazionalizzazione: prof.ssa Viviana Meschitti

Rappresentante dei colleghi dottorali: prof. Sergio Ortobelli Lozza

Rappresentante del PTA: dott.ssa Passarella Simona

Un ringraziamento particolare va a tutte le aziende che hanno partecipato alla survey, mettendo a disposizione tempo, informazioni ed esperienze preziose. La loro disponibilità ha rappresentato un contributo fondamentale per la costruzione di una lettura articolata e realistica delle sfide poste dalle transizioni in corso.

Si ringraziano inoltre i membri del Comitato Scientifico di TRANSET per il supporto, l'accompagnamento metodologico e le osservazioni critiche che hanno guidato la stesura del report.

Un grazie speciale anche ai partner del progetto, agli enti che hanno promosso e sostenuto l'iniziativa e a tutti i collaboratori coinvolti nelle diverse fasi di lavoro, dalla progettazione alla raccolta dati, fino all'elaborazione finale.

Credits

Titolo del progetto: TRANSET

Titolo del report: Aziende in transizione: tra spinte all'innovazione e resistenze organizzative

Anno di pubblicazione: 2025

Comitato scientifico: Andreini Daniela, Aprile Roberto, Baratta Rossella, Barbara Carmela, Basaglia Stefano, Bassani Gaia Viviana, Bergamaschi Mara, Bettinelli Cristina, Bonomelli Marco, Carollo Luca, Castellani Davide, Cavallone Mauro, Caviezel Valeria, Cincinelli Peter, Dossena Giovanna, Galizzi Giovanna, Giacometti Rossella, Kawai Norifumi, Licini Stefania, Lomazzi Vera, Lusardi Roberto, Magno Francesca, Manoli Elisavet, Mariani Laura, Meschitti Viviana, Migliorati Lorenzo, Oppi Chiara, Ortobelli Lozza Sergio, Pedeliento Giuseppe, Pellegrini Laura, Pilonato Silvia, Rondi Emanuela, Scarlata Maria Rosa Giovanna, Servalli Stefania, Sicilia Mariafrancesca, Signori Silvana, Torri Gabriele, Valesi Riccardo, Viganò Laura, Vismara Silvio, Zanotti Giovanna.

Coordinamento report: Andreini Daniela, Lomazzi Vera, Oppi Chiara, Pedeliento Giuseppe, Pellegrini Laura, Pilonato Silvia, Zanotti Giovanna.

Curatori del report: Castelli Paolo, Fragomeli Roberto, Lomazzi Vera, Oppi Chiara, Pellegrini Laura.

Hanno inoltre contribuito: Bettinelli Cristina, Carollo Luca, Mariani Laura, Signori Silvana, Sito Emanuele.

Curatori della grafica: Quadri Martina.

Per citare questo report:

Castelli P., Fragomeli R., Lomazzi V., Oppi C., Pellegrini L. (2025). I report Transet. Aziende in transizione, tra spinte all'innovazione e resistenze organizzative. Progetto TRANSET - Dipartimento di Eccellenza 2023-2027, Dipartimento di Scienze Aziendali, Università degli studi di Bergamo
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383380>

Il QR code sottostante consente di accedere alla bibliografia completa del report e all'elenco delle pubblicazioni presenti e future, derivanti dalle attività di ricerca promosse nell'ambito del Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Eccellenza 2023-2027.

Università degli studi di Bergamo
via Salvecchio 19
24129 Bergamo
Centralino 035 2052111

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Dipartimento
di Scienze Aziendali

